

ARTÍCULOS E INFORMES TÉCNICOS Vol. 2, nº 1

**VARIABILIDAD INTERANUAL DE LAS VENTAS DE LOS PRINCIPALES RECURSOS
MARISQUEROS DE GALICIA Y SU RELACIÓN CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES**

José Molares, José Manuel Parada, Eleuteria Navarro-Pérez,
Aurora Fernández

Submitted: May 2008 / Accepted: August 2008 / Published: September 2008

Enviado: Mayo 2008 / Aceptado: Agosto 2008 / Publicado: Septiembre 2008

Citar este documento como/Cite this document as:

Molares, J. ,Parada, J.M., Navarro-Pérez, E., Fernández, A. (2008) Variabilidad Interanual de las Ventas de los Principales Recursos Marisqueros de Galicia y su Relación con las Condiciones Ambientales. Revista Galega dos Recursos Mariños (Art. Inf. Tecn.) 2(1): 1-42.

Artículo/Full Paper

**VARIABILIDAD INTERANUAL DE LAS VENTAS DE LOS
PRINCIPALES RECURSOS MARISQUEROS DE GALICIA Y SU
RELACIÓN CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES**

INTERANNUAL VARIABILITY OF SALES OF MAJOR SHELLFISH RESOURCES OF GALICIA AND THEIR
RELATIONSHIP TO ENVIRONMENTAL CONDITIONS

**JOSÉ MOLARES¹, JOSÉ MANUEL PARADA², ELEUTERIA NAVARRO-PÉREZ²,
AURORA FERNÁNDEZ³**

¹CENTRO DE INVESTIGACIONES MARIÑAS. APDO 13. 36620 VILANOVA DE AROUSA. ESPAÑA.

²CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR. EDUARDO CABELLO S/N. VIGO. ESPAÑA.

³CENTRO DE CULTIVOS MARIÑOS. PEIRAO DE PORCILLÁN S/N. 27700. RIBADEO. ESPAÑA.

PALABRAS CLAVE: Marisqueo, precipitación, temperatura, índice NAO, índice AMO, índice de upwelling, Galicia

KEY WORDS: Shellfishing, rainfall, temperature, NAO index, AMO index, upwelling index, Galicia

RESUMEN

Se analizaron los cambios observados en las ventas anuales de cinco especies marisqueras de interés para Galicia, berberecho, almeja fina, almeja babosa, coquina y percebe. Con el fin de identificar posibles evidencias del cambio climático en estos recursos, se estudió la relación entre las ventas en peso e índices oceanográficos y climáticos, y variables meteorológicas. Las ventas de berberecho presentaron una correlación significativa y de signo negativo con la precipitación y el índice NAO. Igualmente, la evolución de las ventas de la almeja fina se correlacionó de forma negativa con este índice. La reducción de las ventas de almeja babosa se asoció con el incremento en la duración de los eventos de elevada temperatura, y con la reducción de los episodios de intensas precipitaciones. Estas relaciones pueden ser debidas, tanto al efecto directo de la temperatura sobre la supervivencia, como indirectos a través de enfermedades. La reciente reducción del volumen de ventas de la coquina en la costa gallega, no pudo explicarse por cambios en las condiciones meteorológicas. El incremento de las ventas de percebe en los últimos años podría ser explicado por la evolución de la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO) y la relajación del afloramiento costero. En este trabajo se puso en evidencia la escasez de información y se identificaron las líneas de trabajo que es necesario potenciar para poder evaluar adecuadamente los efectos del cambio climático sobre los recursos marisqueros.

ABSTRACT

The changes in annual sales of five shellfish species of economical interest in Galicia (cockle, grooved carpet shell, carpet shell, wedge clam and barnacle) have been analyzed. We studied the relationship between the sales in weight and oceanographic and climatic indexes and meteorological variables, in order to identify possible evidences of climate change on these resources. Sales of cockle showed a negative significant correlation with precipitation and the NAO index. The trend of sales of grooved carpet shell was also negatively correlated with this index. The decline in sales of carpet shell was associated with an increase in the duration of high temperature events, and also the reduction of intense precipitation events. These relationships may be due to both the direct effect of temperature on survival, and indirect through illness. The recent reduction in sales volume of wedge clam on the Galician coast, could not be explained by changes in weather conditions. The increase in sales of barnacle in recent years could be explained by the evolution of the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) and the reduction of coastal upwelling. This study highlighted lack of information and identified the lines of work needed to assess properly the impact of climate change on shellfish resources.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la generalidad de la comunidad científica está de acuerdo en que estamos inmersos en una modificación del clima a nivel mundial. Como consecuencia de estos cambios, se prevén alteraciones en la distribución geográfica de multitud de especies y en la biodiversidad de determinados hábitats. El efecto más inmediato del cambio climático señalado por el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) es el aumento en los últimos 50 años de la temperatura del aire y del agua del mar hasta profundidades de 3000 m. Este incremento tiene como consecuencia directa la fusión del hielo acumulado en los casquetes polares y en las cumbres de las montañas, lo que significa una tasa de elevación del nivel del mar del orden de 1.8 mm anuales y que disminuya la circulación termohalina del Atlántico Norte. También se prevé que en los océanos aumente la estratificación de las masas de agua, que el agua de mar se acidifique y que aumente la frecuencia y energía de las tormentas. En el supuesto de que se cumplan las previsiones de cambio en cada uno de los aspectos climatológicos citados, los efectos esperados sobre las poblaciones de invertebrados marinos pueden ser muy diversos.

La temperatura es uno de los parámetros que más influyen en la distribución espacial y batimétrica de los invertebrados marinos (Wilson y Elkaim, 1991). Se han elaborado listas de especies boreales cuyas áreas de distribución previsiblemente disminuirán, desapareciendo de los bordes meridionales de sus actuales zonas de distribución. Del mismo modo, algunas especies de aguas templadas podrán extender sus límites geográficos a zonas más septentrionales (Hiscock et al., 2001). Estos cambios en la composición faunística serán mucho más evidentes en áreas geográficas donde existen fronteras causadas por corrientes marinas, que probablemente se verán alteradas.

Con la elevación del nivel del mar (Moreno, 2005) se debe esperar una remodelación de todos los lechos intermareales y de aguas someras. En muchos casos el único cambio previsible en las poblaciones de invertebrados marinos será el desplazamiento horizontal para mantenerse en el rango de profundidades adecuado para cada especie. Pero también podría suceder que la modificación de la profundidad altere la hidrodinámica

de la zona y provoque cambios en el régimen de sedimentación de materiales. En esos casos, los cambios en la composición faunística pueden ser importantes.

En el supuesto de que ocurra una disminución en la circulación termohalina del Atlántico Norte (Bryden, *et al.*, 2005), se producirían cambios en el flujo del sistema de corrientes oceánicas a nivel mundial. Las consecuencias de estos cambios son muy difíciles de evaluar, sin embargo se sabe que hace unos 10.000 años la circulación termohalina comenzó a detenerse, y que por este motivo la corriente del Golfo casi dejó de fluir. En muy poco tiempo Europa se sumió en la última era glacial. En la actualidad el funcionamiento de la bomba termohalina está siendo objeto de gran interés por parte de los oceanógrafos, debido a las dramáticas consecuencias que su debilitamiento podría ocasionar al planeta.

El efecto de la mayor estratificación de las masas de agua sobre la distribución del plancton es difícil de valorar, pero se sabe que las termoclinas, y en general las picnoclinas, son lugares de acumulación de muchos organismos. Las termoclinas también son zonas de difusibilidad vertical disminuida y difusibilidad horizontal aumentada, además de favorecer la aparición de ondas internas que suelen estar asociadas al transporte larvario de muchas especies marinas (Young, 1995). Todas estas características asociadas a las picnoclinas hacen prever que los cambios en su localización y persistencia tendrán consecuencias en la distribución del plancton y en el reclutamiento de muchos invertebrados costeros.

La acidificación del agua de mar podría tener consecuencias importantes en multitud de invertebrados marinos con estructuras protectoras construidas a base de carbonato cálcico (IPCC, 2007). El sistema carbónico-carbonatos del océano es un rápido regulador del pH, esto es la causa de que su pH varíe poco (normalmente entre 8 y 8.3). Al aumentar la presión parcial de CO₂ en el agua de mar, parte del carbonato existente en el agua se transforma en bicarbonato. La disminución de carbonatos podría llegar a provocar problemas en la calcificación de las conchas de moluscos y crustáceos, debilitando sus defensas frente a los depredadores (Raven, 2005).

Finalmente, el esperado aumento de la frecuencia y energía de las tormentas (IPCC, 2007) afectará principalmente a los invertebrados marinos costeros, a través de dos efectos diferentes, el aumento del oleaje, y los descensos de salinidad. Los episodios de intenso oleaje provocado por tormentas puede ser la causa de la reducción puntual de la biomasa de poblaciones de organismos sésiles que habitan aguas someras. Generalmente, tras la tormenta se inicia una nueva sucesión en la que las comunidades se reestructuran siguiendo un patrón definido. Las intensas lluvias asociadas habitualmente a las tormentas pueden ocasionar riadas que disminuyen la salinidad en las desembocaduras de los ríos y torrentes. Esas caídas bruscas de salinidad pueden provocar mortalidades importantes en las especies marinas que habitan dichos lugares. Estas mortandades masivas suelen tener consecuencias económicas importantes, porque los lechos marinos situados en las proximidades de las desembocaduras de ríos son siempre lugares con elevada producción marisquera (Parada *et al.*, 2007).

Especies marisqueras con interés comercial en Galicia

En Galicia el marisqueo es una actividad socio-económica de primer orden, pues ocupa a unas 8500 personas (Consellería de Pesca, Xunta de Galicia). La mayoría de las especies extraídas son moluscos bivalvos, aunque también se incluyen dentro de esta actividad moluscos gasterópodos, equinodermos y crustáceos. El número de especies marisqueras con interés comercial en Galicia es elevado, unas 26 especies diferentes,

sin embargo, las que destacan por su importancia económica son el berberecho, la almeja fina, el percebe, la almeja babosa y la almeja japonesa (**Figura 1**). Los ingresos de la primera venta de estos recursos superan los 5 millones de euros anuales.

Figura 1.-Importancia relativa de los principales recursos marisqueros explotados en Galicia en 2006. (Elaboración propia. Fuente: Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca).

Figure 1.- Relative importance of major shellfish resources exploited in Galicia in 2006. (Compiled by the authors. Source: Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca).

En este estudio se analizaron cinco especies, las cuatro primeras fueron incluidas por su importancia económica en Galicia: berberecho (*Cerastoderma edule* L., 1758), almeja fina (*Ruditapes decussatus* L., 1758), almeja babosa (*Venerupis senegalensis* Gmelin, 1791), y percebe (*Pollicipes pollicipes* Gmelin, 1789). La quinta especie elegida fue la coquina o cadelucha (*Donax trunculus* L., 1758), por su importancia local en zonas del litoral expuesto y por las alteraciones detectadas recientemente en sus poblaciones. La almeja japonesa (*Ruditapes philippinarum* Adams y Reeve, 1850) a pesar de su importancia económica, no ha sido incluida en este análisis por ser una especie alóctona recientemente introducida en Europa, y que actualmente en Galicia está en expansión, gracias a la introducción de semilla procedente de otros lugares o producida en criaderos.

Distribución geográfica

La distribución de cada especie está determinada por sus límites de tolerancia a las variaciones de cada uno de los factores ambientales. A lo largo del tiempo, el área de distribución de las especies se expande, retrae, divide y traslada continuamente debido a cambios en el clima y a la relación con los demás elementos del ecosistema. No obstante, en períodos cortos, generalmente el área de una especie está más o menos estabilizada o muestra fluctuaciones pequeñas (Margalef, 1982). Esta regla general no se cumple cuando el ser humano introduce accidental o intencionadamente especies en lugares alejados de su origen. En estos casos las especies se expanden rápidamente al no encontrar el freno que suponen los depredadores o las especies competidoras propias del lugar de origen. Es probable que el calentamiento del agua de mar provoque en Europa la retracción del área de distribución de muchas especies nórdicas. De igual manera, especies de aguas templadas también podrían sufrir cambios en la localización de los bordes de sus áreas de distribución (European Environment Agency, 2006).

La distribución espacial de las especies estudiadas se extiende, en general, desde la costa norteafricana hasta el canal de la Mancha. Aunque su distribución geográfica es muy semejante hay que hacer dos salvedades: el berberecho y la almeja babosa alcanzan las costas del norte de Europa y el percebe no está presente en el Mediterráneo. En términos generales, las costas gallegas se encuentran apartadas de los límites de la actual distribución espacial de las especies estudiadas (Tabla 1, Figuras 2, 3, 4, 5 y 6).

Tabla 1.- Hábitat y distribución geográfica de las especies estudiadas.
 Table 1.- Habitat and geographical distribution of the species studied.

Especie	Profundización en el sedimento	Distribución batimétrica	Exposición	Distribución	Mayor abundancia en Galicia
Berberecho	< 5cm	Intermareal a infralitoral somero	Estuarios y bahías protegidas	Costa europea - Norte de África (Figura 2)	Interior de las Rías Bajas (Figura 2)
A. fina	10 cm	Intermareal a infralitoral somero	Estuarios y bahías protegidas	Sur de Irlanda - Norte de África (Figura 3)	Rías y estuarios. Ría de Arousa (Figura 3)
A. babosa	5 - 10 cm	Intermareal inferior hasta 40 m	Bahías protegidas y semiexpuestas	Costa europea - Norte de África (Figura 4)	Ría de Arousa (Figura 4)
Coquina	6 cm	Intermareal a infralitoral somero	Playas expuestas	Sur de Europa - Norte de África (Figura 5)	Playas expuestas. Rías Altas (Figura 5)
Percebe	Substrato rocoso	Intermareal e infralitoral si muy batido	Substrato rocoso batido	Costa atlántica Sur de Europa y Norte de África (Figura 6)	Todo el litoral rocoso expuesto (Figura 6)

Figura 2.- Distribución geográfica de berberecho y de las ventas en las lonjas de Galicia (2001-06). (Elaboración propia. Fuente: Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca.)

Figure 2.- Geographical distribution of cockle, and sales in the Galician fish-markets (2001-06). (Compiled by the authors. Source: Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca).

Figura 3.- Distribución geográfica de almeja fina y de las ventas en las lonjas de Galicia (2001-06). (Elaboración propia. Fuente: Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca.)

Figure 3.- Geographical distribution of grooved carpet shell, and sales in the Galician fish-markets (2001-06). (Compiled by the authors. Resources: Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca.)

Figura 4.- Distribución geográfica de almeja babosa y de las ventas en las lonjas de Galicia (2001-06). (Elaboración propia. Fuente: Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca.)

Figure 4.- Geographical distribution of carpet shell, and sales in the Galician fish-markets (2001-06). (Compiled by the authors. Source: Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca.)

Figura 5.- Distribución geográfica de coquina y de las ventas en las lonjas de Galicia (2001-06). (Elaboración propia. Fuente: Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca.)

Figure 5.- Geographical distribution of wedge clam, and sales in the Galician fish-markets (2001-06). (Compiled by the authors. Source: Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca).

Figura 6.- Distribución geográfica de percebe y de las ventas en las lonjas de Galicia (2001-06). (Elaboración propia. Fuente: Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca.)

Figure 6.- Geographical distribution of barnacle, and sales in the Galician fish-markets (2001-06). (Compiled by the authors. Source: Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca).

Límites de tolerancia

Todas las especies tienen una tolerancia limitada a los factores ambientales. Las variaciones de estos factores afectan a su supervivencia, éxito reproductivo y capacidad de continuar creciendo e interactuando con el entorno. En ocasiones el efecto de las condiciones ambientales no es crítico en todas las fases del ciclo de vida, siendo generalmente las fases larvianas las más vulnerables. Desafortunadamente existen muy pocos estudios sobre los límites de tolerancia en larvas de bivalvos infaunales (Wilson y Elkaim, 1991).

Los organismos han evolucionado ocupando ciertos ambientes y la adaptación de cada especie a determinadas temperaturas se ha logrado mediante mecanismos fisiológicos y desarrollando pautas de comportamiento. La temperatura del ambiente afecta a los procesos vitales, principalmente en los organismos poiquilotermos, como es el caso de todos los invertebrados. Cada especie tiene un espectro térmico, cuyos límites extremos representan la muerte, y entre ellos, un margen de variación de la temperatura en el que la vida es posible. También existe un punto óptimo en el cual el potencial reproductivo de la especie es máximo, y donde las probabilidades de supervivencia de la especie son mayores (Margalef, 1982). El aumento de la temperatura del ambiente acelera las reacciones químicas y los procesos fisiológicos en general, lo que es especialmente aparente en el desarrollo, crecimiento y metabolismo. Todas las especies tienen una temperatura letal que es ligeramente modificable mediante aclimatación o, más efectivamente, por selección.

Casi todas las características del agua, físicas y químicas, dependen de la salinidad. Mientras que, en las aguas marinas, el contenido total de sales es elevado y se mantiene alrededor de 3.5%, en las aguas continentales la concentración salina suele ser mucho menor y por lo tanto, en las zonas de mezcla, como son los estuarios, la salinidad del agua varía rápidamente y entre límites muy amplios. Los organismos marinos cuyos fluidos internos tienen una concentración de sales similar a la del agua marina, necesitan mantener unas condiciones internas estables, aunque las características del agua circundante cambien con cada marea o con las condiciones meteorológicas. La importancia ecológica de la concentración de sales minerales consiste en su influencia sobre la presión osmótica y los equilibrios iónicos. La capacidad de los invertebrados marinos para sobrevivir en ambientes estuáricos es muy reducida en los equinodermos y tunicados, y mucho más elevada en poliquetos, moluscos y crustáceos (Kinne, 1971).

Los bancos marisqueros asociados a ambientes estuáricos están sometidos a grandes oscilaciones de temperatura y salinidad. En el banco marisquero de "Os Lombos do Ulla" situado en el interior de la ría de Arousa, los valores diarios de una serie de datos registrados entre diciembre de 2002 y enero de 2006 sitúan el rango de temperatura del agua en el fondo durante la pleamar entre 9.7 y 22.5 °C, mientras que el de salinidad puede establecerse entre 0 y 36 (Parada *et al.*, 2007b).

Límites de tolerancia del berberecho

La mayoría de los trabajos realizados sobre la influencia de la temperatura en la biología del berberecho se basan en experimentos realizados en condiciones de laboratorio. Kristensen (1958) mostró que el berberecho en el Mar de Wadden moría en 24 horas a una temperatura de -1.9°C, mientras que mostraba tolerancia a temperatura de 31°C para el mismo periodo. Todos los berberechos morían después de 6 minutos a 36°C.

Ansell *et al.* (1981) registraron una temperatura letal media alta de 33-35°C después de 24 horas de exposición, mientras que Wilson (1981, en Tyler-Walters, 2005) encontró una temperatura letal alta en torno a 42.5°C.

En cuanto al límite letal inferior, numerosos autores han constatado altas mortalidades de las poblaciones del berberecho debidas a inviernos severos. Kristensen (1958) encontró que el sedimento en el Mar de Wadden (Holanda), en el invierno de 1954, se congelaba a una profundidad de entre 10 y 15 cm, causando la muerte de los berberechos. Hancock y Urquhart (1965) encontraron casi el 100% de mortalidad de berberechos en Llanrhidian Sands, Burry Inlet y altas mortalidades de berberechos en otras áreas alrededor del Reino Unido después del severo invierno de 1962-63. Beukema (1990) considera a *C. edule* una especie intolerante a los inviernos muy fríos.

En condiciones de laboratorio se pudo comprobar la capacidad limitada de adaptación de esta especie a los cambios de temperatura (Wilson, 1981, en Tyler-Walters, 2005; Smaal *et al.*, 1997). Newell y Bayne (1980) indicaron que *C. edule* fue capaz de aclimatarse a cambios de temperatura de 10°C y de regular su tasa metabólica en respuesta al aumento de las temperaturas en primavera. La tolerancia a las temperaturas extremas observada en los estudios anteriores fue dependiente de la temperatura ambiental, es decir ejemplares recogidos en verano o en áreas de temperatura de promedio alto toleraron mayores temperaturas que los que fueron recolectados en invierno y/o a temperaturas medias bajas.

Temperaturas más cálidas durante el invierno dan lugar a un aumento de la tasa metabólica y a una disminución de las reservas de energía en una época de disponibilidad baja de alimento y pueden contribuir a la mortalidad posterior al invierno del berberecho adulto (Wilson y Elkaim, 1991). La tolerancia de *C. edule* a los cambios de temperatura depende de la velocidad a la que éstos se produzcan y del estado fisiológico de los individuos. Así, es menor si éstos se producen de forma rápida o durante la reproducción (Ducrottoy *et al.* 1991); un aumento de la temperatura a corto plazo en verano o un decrecimiento en invierno podrían ser más graves que un incremento de la temperatura a largo plazo. Las poblaciones de la parte alta del intermareal son probablemente las más vulnerables a las temperaturas extremas debido a que permanecen más tiempo emergidas. En este sentido, Wilson (1981, en Tyler-Walters, 2005) demostró que *C. edule* presenta la temperatura letal más alta de las especies que estudió, presumiblemente debido a su posición más superficial en el sedimento.

Las larvas de berberecho demostraron un crecimiento óptimo entre 15°C y 20°C, pero crecimiento pobre o errático a 10°C ó 30°C (Kingston, 1974).

Por lo que respecta a la salinidad, Boyden y Russell (1972) indican que *Cerastoderma edule* tolera un amplio rango de salinidades que sitúan entre valores de 15 y 35 referidos a la Escala de Salinidad Práctica (UNESCO, 1984). Russell y Peterson (1973) amplían este rango a valores entre 12.5 y 38.5. Los rangos de tolerancia obtenidos en experimentos *in vitro* dependen de la duración del experimento y de la temperatura (Rygg, 1970). En el medio natural *C. edule* se encuentra generalmente expuesto a fuertes precipitaciones, aportes de agua continental, evaporación y por tanto, a frecuentes condiciones hiposalinas. Parada *et al.* (2007) asocian episodios de mortalidad severa de berberecho en el estuario del río Ulla a caídas de salinidad hasta valores próximos a 0 en el agua de fondo durante varias pleamares consecutivas, mientras que los registros de mortalidades moderadas coinciden, en general, con periodos de salinidad de 10 a 20 o incluso menores, pero con una duración más corta.

Límites de tolerancia de la almeja fina

La almeja fina es una especie sensible a los cambios en las condiciones medioambientales, entre los que destaca la subida de las temperaturas. Aunque no existen estudios directos sobre los límites de tolerancia de la especie en las rías gallegas, se dispone de información obtenida en lugares relativamente cercanos y en estudios realizados en laboratorio. Según los trabajos realizados por Sobral y Widdows (1997) en la ría de Formosa (Portugal), un incremento de la temperaturas dentro del rango entre 20°C y 32°C causa una marcada reducción en el crecimiento de la especie, siendo nulo para temperaturas de 27°C y negativo para 32°C. Walne (1972) comprobó que la almeja fina es una especie muy sensible a las reducciones de temperatura desde 20°C a 10°C, disminuyendo su tasa de filtración en un 45%. Por lo tanto, se considera que la temperatura óptima para esta especie se sitúa entre 20 y 25°C (Claus, 1981; Laing *et al.*, 1987).

Se ha encontrado una alta mortalidad de almeja fina durante el mes de agosto en la ría de Formosa en la etapa final del período de puesta, cuando los tejidos de reserva comienzan a desarrollarse. Es precisamente en esos meses cuando la especie es más sensible a los cambios de las condiciones medioambientales, tales como la temperatura y los periodos de emersión. Con temperaturas de 20°C las almejas pueden llegar a vivir hasta 5 días fuera del agua. Sin embargo, para valores superiores de temperatura, su resistencia a la emersión va disminuyendo, de tal manera que a 32°C sólo sobreviven 1 día. Por eso, cuando la temperatura ambiental sobrepasa los 35°C la mortalidad es muy grande en el sur de la Península Ibérica (Sobral y Widdows, 1997). En cuanto al límite inferior del intervalo de tolerancia a la temperatura, Laing y Child (1996) registraron un estrés adicional sobre el metabolismo de la almeja fina por debajo de una temperatura crítica de aproximadamente 6°C.

Otro factor que produce alta mortalidad de la almeja fina en combinación con temperaturas altas es el parásito *Perkinsus atlanticus*. Este tipo de epidemias pueden causar hasta el 60% de la mortalidad de esta especie en la ría de Formosa (Portugal). Según Vigário y Ruano (1992) es la combinación de la temperatura superficial del mar y su salinidad, el medio idóneo para que este parásito se desarrolle. Estudios realizados en Galicia demostraron que los picos máximos de desarrollo de este parásito coincidieron con los picos de máxima temperatura del agua de mar (Villaba *et al.*, 2005). Estas temperaturas pueden originar entre el 21 y el 61% de la mortalidad de la especie.

Por lo que respecta a la salinidad, aunque puede resistir bajadas de salinidad puntuales por debajo de 6, no resiste periodos prolongados por debajo de 20 (Le Treut, 1986, en Shafee y Daoudi, 1991).

Límites de tolerancia de la almeja babosa

En general esta especie es poco tolerante a agudos descensos de temperatura. En la costa británica, Waugh (1964) comprobó que durante el invierno de 1962-1963, cuando las temperaturas se situaron por debajo de 5-6°C durante un periodo de dos meses, esta especie sufrió mortalidades entre el 50 y el 100%. Albentosa *et al.* (1994) comprobaron que la tasa de ingestión de almeja babosa aumentaba con la temperatura en un rango óptimo de temperatura de 10 a 20°C, y disminuía a 25°C.

En la almeja babosa, se ha establecido 18 como límite inferior de tolerancia a la salinidad (Rayment, 2005). Eventos de intensas precipitaciones originan que las poblaciones situadas en las desembocaduras de los ríos, se vean sometidas a bruscas disminuciones

de la salinidad, que causan mortandades próximas al 100% cuando la salinidad se sitúa por debajo de 10, incluso en episodios de corta duración (Parada *et al.*, 2007).

Límites de tolerancia de la coquina

Existe muy poca información sobre los requerimientos de esta especie. Ansell y Lagardère (1980) observaron que, de las tres especies del género *Donax* presentes en Europa, *D. semistriatus* (Poli, 1795); *D. vittatus* (Da Costa, 1778) y *D. trunculus* (L., 1758), esta última era la que mostraba una tolerancia térmica mayor, de ahí su distribución en aguas menos profundas. Ansell *et al.* (1980) en Compton *et al.* (2007) señalaron una temperatura superior letal de 33°C. En la costa marroquí, Bayed y Guillou (1985) encontraron segregación espacial entre individuos jóvenes y adultos relacionada con la temperatura. Los individuos de menos de un año se situaban en la parte baja de la playa, con variaciones térmicas más atenuadas, mientras que los individuos adultos se encontraban justo por debajo de la línea de resurgencia.

Con respecto a la tolerancia frente a variaciones de la salinidad, no se han encontrado trabajos publicados. De todos modos, teniendo en cuenta que esta especie vive en playas expuestas, es muy improbable que ocurran descensos de salinidad pronunciados.

La coquina es más exigente que los otros bivalvos estudiados en cuanto a la pendiente y a la granulometría del substrato (de la Huz *et al.*, 2002; Lastra *et al.*, 2006). Ambos parámetros están condicionados por el hidrodinamismo del litoral, por lo que muy probablemente las alteraciones de éste deben tener una influencia notable en las poblaciones de esta especie.

Límites de tolerancia del percebe

No existe ningún trabajo publicado sobre límites de tolerancia para esta especie. Por este motivo, se utilizarán como límites aproximados las condiciones ambientales extremas de los lugares situados en los límites septentrional y meridional de su distribución geográfica mundial (**Tabla 2**). Se han observado poblaciones en reproducción con temperaturas del agua de mar entre 12 y 21°C (Macho, 2006).

Tabla 2.- Condiciones ambientales de los límites septentrionales y meridionales de la distribución geográfica del percebe. (Fuente: <http://www.zonaclima.com/> y <http://www.ifremer.fr/envlit/index.htm>)

Table 2.- Limits of the environmental conditions at extremes north and south of geographical distribution of barnacles. (Source: <http://www.zonaclima.com/> and <http://www.ifremer.fr/envlit/index.htm>)

Variable	Brest (Francia)	Dakar (Senegal)
Temperatura máxima media del aire	21°C	31°C
Temperatura mínima media del aire	3°C	17°C
Temperatura máxima del agua de mar	23°C	26°C
Temperatura mínima del agua de mar	10°C	18°C
Salinidad mínima	28.8	--

Al igual que ocurre con la coquina, en el litoral expuesto donde vive el percebe los descensos de salinidad son poco intensos y muy poco frecuentes. No obstante, Macho (2006) no encontró cambios aparentes en la reproducción de esta especie en la boca norte de la ría de Vigo, durante un episodio de descenso de la salinidad a valores de 24. La biología del percebe también está condicionada por el hidrodinamismo (Borja *et al.*,

2006). Cuanto menor sea la exposición del sustrato, menor será la abundancia y el crecimiento individual. En los acantilados muy expuestos, la cobertura en la franja intermareal suele ser del 100%.

Objetivos

Las opciones disponibles para afrontar los efectos del cambio climático en los recursos marisqueros locales se reducen a prever los cambios y a tratar de adaptarse a ellos. Siguiendo esta filosofía, en este trabajo se analizaron los cambios registrados en las últimas décadas en el volumen de ventas de las principales especies marisqueras con interés comercial para Galicia, intentando relacionarlas con índices oceanográficos y climáticos, y variables meteorológicas, que supuestamente sufrirán variaciones relacionadas con el cambio climático. El objetivo final de este análisis es descifrar las relaciones existentes entre la producción de los recursos marisqueros y las condiciones medioambientales para ayudar a la Administración Pesquera y al sector extractivo a establecer estrategias de gestión que ayuden a minimizar el impacto económico que pueda causar este fenómeno global.

MÉTODOS

En Galicia todavía no existen series históricas de datos sobre la abundancia de especies marisqueras en los bancos naturales, por lo tanto, fue necesario recurrir a las estadísticas pesqueras registradas en los lugares de venta. Los datos históricos de ventas en peso de los recursos marisqueros en Galicia proceden de dos organismos diferentes, de la Dirección General de Pesca Marítima (DGPM) desde 1960 hasta 1976, y de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos (CPAM), desde 1977 hasta la actualidad. Los procedimientos empleados por ambos organismos en el registro de la información no fueron homogéneos, y por lo tanto, es necesario interpretar la serie histórica con cautela.

Para analizar la relación entre las ventas en peso y las distintas variables medioambientales, se han realizado análisis de correlación. Se consideró que las ventas registradas en un determinado año estaban constituidas mayoritariamente por una sola cohorte. Debido a que no todos los recursos marisqueros alcanzan la talla de extracción a la misma edad, se consideró que la duración del período en el que las condiciones ambientales pudieron afectar a cada cohorte era distinta según la especie estudiada. En las especies de crecimiento rápido (berberecho y almeja babosa), este período se estableció desde diciembre del mismo año de venta, hasta abril del año anterior, mientras que la almeja fina y la coquina, de crecimiento más lento, este periodo se extendió hasta abril de dos años antes (**Figura 7**). En el caso del percebe se consideró que la época de reclutamiento comenzaba en agosto, y que las cohortes alcanzaban la talla comercial en el segundo año de vida.

Fenómenos a gran escala

Se han utilizado los índices climáticos NAO (Oscilación del Atlántico Norte) (NOAA. National Weather Service) y AMO (Oscilación Multidecadal del Atlántico) (NOAA. Earth System Research Laboratory), así como el Índice de Afloramiento Costero (-Qx). El índice NAO mide la oscilación térmica de la masa atmosférica situada entre Islandia y las Azores. La fase positiva de este índice da lugar, en términos generales, a tiempo

Figura 7.- Períodos de tiempo en los que se considera que los eventos ocurridos pueden afectar a las ventas de cada año según la especie analizada.

Figure 7.- Time periods in which registered events are considered affecting annual sales depending on each analyzed species.

seco en el sur de Europa (Lage y Salsón, 2006). La oscilación AMO hace referencia a la temperatura de la superficie en el océano Atlántico. Coincidiendo con su fase cálida (valores positivos del índice), las sequías son más frecuentes y prolongadas. Su influencia sobre el clima de Norteamérica muestra un periodo entre 65 y 80 años de duración (Liles, 2004). Aunque no se ha determinado su influencia en las costas europeas, se ha incluido el índice AMO en el presente estudio bajo la hipótesis de la existencia de teleconexiones como las existentes en el caso del índice NAO (Taboada y Naranjo, 2006).

La disponibilidad de datos mensuales de NAO y AMO permitió calcular su valor medio para los periodos de vida correspondientes a cada especie. Es decir, desde abril de uno o dos años antes según se tratase de un bivalvo de crecimiento rápido o lento (Figura 7) y desde agosto de dos años antes para el caso del percebe. Las ventas en peso de cada año se correlacionaron con los valores medios de estos índices obtenidos para el periodo de vida. Los datos del índice de Afloramiento Costero (-Qx) fueron cedidos por Álvarez-Salgado (com. pers.). Para calcular el índice anual, se promediaron los datos diarios del periodo de afloramiento activo (abril – septiembre) de cada año (Lavín *et al.*, 1991). Las ventas en peso de cada año se correlacionaron con el promedio de los valores anuales de -Qx desde el año de reclutamiento hasta el de venta. Es decir, el valor anual del año de venta y los del año anterior, para el berberecho y la almeja babosa, y los valores del año de venta y de los dos años anteriores para la almeja fina, la coquina y el percebe. Para eliminar las diferencias de escalas existentes entre las distintas variables analizadas, se estandarizaron los datos restándole a cada observación la media de la variable en el periodo estudiado y dividiendo el resultado entre la desviación estándar. Finalmente, en los casos en que se encontraron correlaciones significativas, los índices se agruparon en 5 categorías (-2; -1; 0; 1 y 2), calculando el valor medio de las ventas anuales registradas en los periodos con índices de cada categoría.

Fenómenos a escala local

En ausencia de información directa sobre la salinidad del agua de mar en los bancos productores de marisco, se ha analizado la relación con los eventos de elevada precipitación registrada en estaciones meteorológicas próximas al banco durante el

periodo correspondiente a la vida de cada cohorte según la especie de bivalvo estudiada (**Figura 7**) y desde agosto de dos años antes del año de venta hasta el 31 de diciembre de ese año, para el caso del percebe. Se definió como evento cada conjunto de días consecutivos en los que la precipitación acumulada en los 7 días anteriores superó los 90 mm. Trabajos todavía en curso en el estuario del río Ulla, demuestran que eventos de estas características provocan descensos de salinidad hasta valores inferiores a 17. Estos descensos han sido asociados a elevadas mortalidades en las poblaciones de berberecho y almejas del banco situado en la desembocadura del río (Parada *et al.* 2007). Los eventos se caracterizaron mediante tres parámetros: frecuencia, intensidad y duración. La frecuencia se calculó como el número de eventos registrados durante el periodo de recuento de eventos correspondiente a cada recurso. La intensidad se calculó como la suma de las precipitaciones registradas durante los días incluidos en los eventos de cada periodo de recuento. Por último, la duración se calculó sumando el número de días de todos los eventos ocurridos en cada período de recuento. Además se estudió la relación con la precipitación acumulada durante el periodo correspondiente.

Al no disponer de registros históricos de temperatura del agua de mar en los bancos productores de marisco, se ha analizado la relación entre el nivel de ventas y la media de la temperatura máxima atmosférica registrada durante el periodo correspondiente a la especie estudiada, así como la frecuencia, intensidad y duración de eventos de elevada temperatura registrada en estaciones meteorológicas próximas al banco. Se define como evento cada conjunto de días consecutivos en los que la temperatura máxima superó los 31°C. Ansell *et al.* (1981) encontraron alteraciones en el metabolismo del berberecho a temperaturas mayores. La frecuencia y duración de los eventos de elevada temperatura se calculó igual que en el caso de las precipitaciones, mientras que la intensidad se calculó como grados día de cada evento, sumando las diferencias entre la temperatura máxima diaria (t_{maxd}) y el umbral de 31°C en los días incluidos en los eventos de cada periodo de recuento ($\text{Grados día} = \sum(t_{maxd} - 31)$).

Los datos meteorológicos hasta 2006 han sido cedidos por el Instituto Nacional de Meteorología (Ministerio de Medio Ambiente). A partir de 2007, se han empleado los datos procedentes de la red de estaciones de Meteogalicia (Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible) disponibles en <http://www.meteogalicia.es>. En la **tabla 3** se muestra el origen de los datos meteorológicos para cada zona de estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Relación con fenómenos a gran escala

El análisis de los datos de ventas totales de las cuatro especies de bivalvos estudiadas en este trabajo muestra que existen algunas similitudes en su comportamiento (**Figura 8**), sobre todo entre almeja babosa, almeja fina y coquina (**Tabla 4**). El descenso de ventas en la década de los 80 fue común a los cuatro recursos, mientras que la recuperación posterior observada en las almejas y en la coquina, fue apenas perceptible en el berberecho. En el momento actual tanto la almeja babosa como la coquina, y en menor medida la almeja fina, se encuentran en niveles bajos de ventas. Por el contrario, en el berberecho se observa una lenta recuperación. Estos resultados apuntan a que la producción de todos estos recursos en Galicia puede estar relacionada con algún factor

Tabla 3.- Origen de los datos meteorológicos. (INM) Estaciones del Instituto Nacional de Meteorología. (*) Estaciones de Meteogalicia.
 Table 3.- Origin of meteorological data. (INM) Stations of the National Institute of Meteorology stations. (*) Stations of Meteogalicia.

Zona	Estación	Periodo incluido	
		Precipitaciones	Temperaturas
Cuenca del Ulla – ría de Arousa	Corón (INM)	01/01/87 – 02/05/02	1987 – 2006
	Corón (*)	03/05/02 – 31/12/07	2007
Cuenca del Tambre – ría de Noia	Serra de Outes (INM)	1987 – 2006	1987 – 2006
	Fontecada (*)	2007	2007
Viveiro – A Mariña	Viveiro – Xunqueira (INM)	1988 – 2006	1988 – 2006
	Serra da Faladoira (*)	2007	2007
Serra da Capelada – ría de Cedeira	Capelada (INM)	01/01/88 – 31/10/06	01/01/88 – 30/11/06
	Serra da Faladoira (*)	01/11/06 – 31/12/07	01/12/06 – 31/12/07
A Coruña – Costa da Morte	Coruña (INM)	1995 – 2006	1995 - 2006
	CIS Ferrol (*)	2007	2007

Figura 8.- Evolución de las ventas totales de los bivalvos analizados. (Elaboración propia. Fuente: DGPM y CPAM).
 Figure 8.- Total sales evolution of analyzed bivalves. (Compiled by the authors. Source: DGPM and CPAM).

Tabla 4.- Coeficientes de correlación entre las ventas totales de los bivalvos analizados.** = muy significativa, $p < 0.01$.
 Table 4.- Correlation coefficients between total sales of bivalves studied.** = Highly significant, $p < 0.01$.

	Berberecho	A. Babosa	A. Fina	Cadelucha
Berberecho	1	0.388**	0.221	0.017
A. Babosa		1	0.522**	0.675**
A. Fina			1	0.584**

común que muestra un comportamiento aparentemente cíclico (período entre 20-30 años), si bien el berberecho podría estar afectado además por algún otro factor que no influye en las otras tres especies de bivalvos.

En la **tabla 5** se muestran los valores de los índices NAO, AMO y $-Q_x$ sin estandarizar, asignados a cada año de venta según se trate de bivalvos de crecimiento rápido o lento, o de percebe. El análisis de la relación entre estos índices y las ventas gallegas de los

Tabla 5.- Valores sin estandarizar calculados para NAO, AMO y -Qx. La primera columna muestra el año al que se asigna el valor calculado. CR hace referencia al índice promedio en el periodo de vida de los bivalvos de crecimiento rápido, CL a crecimiento lento y P a perchebe.
 Table 5.- No standardized values calculated for NAO, AMO and -Qx. First column shows the year to which the calculated value was assigned. CR refers to the average index in the lifetime of bivalves fast growing, CL to low growing and P to barnacle.

Año	NAO CR	NAO CL	NAO P	AMO CR	AMO CL	AMO P	-Qx CR	-Qx CL/P
1950				0.04	0.05	0.05		
1951	-0.12			0.12	0.11	0.11		
1952	-0.24	-0.23	-0.22	0.29	0.19	0.22		
1953	-0.19	-0.16	-0.14	0.30	0.29	0.29		
1954	0.00	-0.12	-0.11	0.16	0.21	0.20		
1955	-0.24	-0.14	-0.14	0.13	0.18	0.15		
1956	-0.09	-0.17	-0.21	0.10	0.08	0.08		
1957	-0.07	-0.13	-0.14	0.01	0.09	0.07		
1958	-0.44	-0.26	-0.31	0.17	0.09	0.11		
1959	0.03	-0.15	-0.10	0.14	0.13	0.15		
1960	-0.02	-0.13	-0.04	0.17	0.18	0.17		
1961	-0.03	0.01	-0.06	0.18	0.15	0.17		
1962	-0.24	-0.15	-0.23	0.10	0.15	0.13		
1963	-0.37	-0.30	-0.29	0.04	0.07	0.06		
1964	-0.09	-0.25	-0.24	-0.06	-0.01	-0.01		
1965	0.07	-0.11	-0.11	-0.13	-0.09	-0.10		
1966	-0.11	-0.07	-0.22	-0.05	-0.07	-0.08		
1967	0.14	0.06	0.05	-0.03	-0.06	-0.06	227.80	
1968	-0.37	-0.25	-0.31	-0.14	-0.08	-0.09	326.02	253.87
1969	-0.53	-0.25	-0.32	-0.04	-0.08	-0.07	371.01	362.68
1970	0.01	-0.43	-0.38	-0.05	-0.06	-0.04	413.56	377.71
1971	-0.05	0.01	-0.10	-0.22	-0.14	-0.17	382.44	400.30
1972	0.38	0.15	0.12	-0.32	-0.26	-0.29	489.44	456.67
1973	0.18	0.21	0.28	-0.25	-0.28	-0.27	475.96	441.90
1974	0.00	0.18	0.14	-0.29	-0.31	-0.30	399.87	468.29
1975	0.01	-0.03	-0.03	-0.35	-0.29	-0.31	549.59	482.00
1976	0.10	0.07	0.10	-0.32	-0.35	-0.33	554.30	520.51
1977	-0.15	-0.06	-0.02	-0.24	-0.26	-0.26	460.36	522.32
1978	0.10	0.02	-0.04	-0.15	-0.21	-0.18		
1979	0.30	0.11	0.17	-0.13	-0.13	-0.13		
1980	-0.10	0.04	0.04	-0.03	-0.08	-0.06	77.42	
1981	-0.31	-0.14	-0.15	-0.03	-0.04	-0.03	207.52	
1982	0.12	-0.04	-0.01	-0.13	-0.09	-0.11	272.43	207.43
1983	0.36	0.19	0.21	-0.13	-0.10	-0.11	112.80	187.75
1984	0.22	0.32	0.39	-0.12	-0.15	-0.15	237.67	227.52
1985	-0.06	0.08	0.04	-0.24	-0.17	-0.20	300.20	206.26
1986	0.27	0.15	0.17	-0.24	-0.24	-0.25	293.23	347.81
1987	0.13	0.13	0.14	-0.06	-0.12	-0.11	335.53	271.50
1988	0.01	0.08	0.03	0.08	-0.03	0.00	234.97	304.32
1989	0.32	0.26	0.24	-0.02	0.03	0.01	311.14	283.44

Tabla 5.- Continuación.
Table 5.- Continuing.

Año	NAO CR	NAO CL	NAO P	AMO CR	AMO CL	AMO P	-Qx CR	-Qx CL/P
1990	0.50	0.42	0.48	-0.01	-0.02	-0.04	364.90	323.90
1991	0.31	0.42	0.39	-0.04	-0.05	-0.05	370.62	373.87
1992	0.40	0.41	0.43	-0.16	-0.10	-0.11	305.47	320.12
1993	0.35	0.32	0.40	-0.20	-0.17	-0.18	213.13	272.69
1994	0.30	0.43	0.32	-0.16	-0.18	-0.18	225.88	223.63
1995	0.15	0.16	0.31	0.05	-0.04	-0.03	322.16	283.82
1996	-0.33	0.02	-0.10	0.08	0.02	0.05	325.62	298.62
1997	-0.19	-0.26	-0.22	0.03	0.08	0.05	197.25	264.73
1998	-0.49	-0.30	-0.34	0.28	0.17	0.19	206.17	221.29
1999	-0.11	-0.17	-0.11	0.28	0.23	0.26	153.78	150.18
2000	0.28	0.01	0.19	0.11	0.20	0.17	17.22	101.27
2001	-0.13	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	131.27	100.24
2002	-0.06	-0.07	-0.10	0.15	0.12	0.12	218.54	144.45
2003	-0.03	0.00	0.02	0.18	0.19	0.20	105.14	158.85
2004	0.14	0.07	0.01	0.28	0.21	0.23	133.19	145.73
2005	-0.04	-0.01	0.00	0.29	0.30	0.31	233.51	168.83
2006				0.33	0.30	0.32	222.02	223.65

recursos marisqueros estudiados en este trabajo, mostró algunas correlaciones significativas (**Tabla 6**). Entre el índice NAO y las ventas de berberecho y almeja fina se observó una relación negativa (**Figura 9**). Entre el índice AMO y las ventas de berberecho se apreció una relación negativa, que pone en evidencia que los años de mejores ventas siempre coincidieron con periodos en los que el índice AMO fue negativo (**Figura 10**). En el percebe el resultado es totalmente contrario, coincidiendo las mejores ventas en periodos de AMO positivo. Entre el índice de afloramiento y las ventas de berberecho y almeja babosa, se observó una relación positiva (**Figura 11**), mientras que con las ventas de percebe ésta fue de signo contrario.

Tabla 6.- Coeficientes de correlación entre las ventas totales y los índices atmosféricos y oceánicos analizados. * = significativa p< 0.05; ** = muy significativa p< 0.01.
Table 6.- Correlation coefficients between total sales and the analyzed atmospheric and oceanographic indexes. * = significant p< 0.05; ** = highly significant p< 0.01.

	Periodo	NAO	Periodo	AMO	-Qx
Berberecho	1966-2006	-0.357**	1966-2005	-0.355*	0.564**
A. Fina	1971-2006	-0.370**	1971-2005	0.266	-0.106
A. Babosa	1962-2006	-0.165	1962-2005	-0.243	0.386**
Coquina	1987-2006	-0.011	1987-2005	-0.298	0.147
Percebe	1962-2006	-0.098	1962-2005	0.840**	-0.651**

Figura 9.- Relación entre ventas totales del bereberecho y la almeja fina y el índice climático NAO. En los gráficos de la derecha se agrupa la información por clases, indicándose el error estándar y el número de datos en cada clase. (Elaboración propia. Fuente: DGPM, CPAM y NOAA).
 Figure 9.- Relationship between total sales of both cockle and grooved carpet shell, and NAO index. Graphics on the right have information grouped by classes, whit standard error and the number of data in each class. (Complied by the authors. Source: DGPM, CPAM and NOAA).

Figura 10.- Relación entre ventas totales del bereberecho y la almeja fina y el índice climático AMO. En los gráficos de la derecha se agrupa la información por clases, indicándose el error estándar y el número de datos en cada clase. (Elaboración propia. Fuente: DGPM, CPAM y NOAA).
 Figure 10.- Relationship between total sales of both cockle and grooved carpet shell, and AMO index. Graphics on the right have information grouped by classes, whit standard error and the number of data in each class. (Complied by the authors. Source: DGPM, CPAM and NOAA).

Figura 11.- Relación entre ventas totales de berberecho, almeja babosa y percebe y el índice de afloramiento costero -Qx. En los gráficos de la derecha se agrupa la información por clases, indicándose el error estándar y el número de datos en cada clase. (Elaboración propia. Fuente: datos de ventas de DGPM y CPAM y datos del índice de afloramiento Álvarez-Salgado (com. pers.).
 Figure 11.- Relationship between total sales of the three species, cockle, carpet shell and barnacle, and -Qx index. Graphics on the right have information grouped by classes, with standard error and the number of data in each class. (Compiled by the authors. Source: Sales data by DGPM, CPAM and upwelling index data by Álvarez-Salgado (pres. com.).

Relación con fenómenos a escala local

Para profundizar en los efectos que pueden ocasionar las condiciones meteorológicas sobre las ventas, se ha estudiado cada recurso marisquero por separado. Los valores de los parámetros estudiados, resultantes del procesado de los datos de precipitación se muestran en las **tablas 7 y 8**, mientras que los correspondientes a temperatura se presentan en las **tablas 9 y 10**.

Evolución de las ventas de berberecho en Galicia

En el período 1961-1977 el nivel de las ventas fue muy elevado, con un promedio de 11850 t/año⁻¹, seguido de un descenso brusco en 1978, hasta alcanzar valores mínimos en 1985 (**Figura 12**). Estos bajos niveles de ventas continuaron hasta la actualidad, destacando los bajos valores registrados en los años 1990 y 2001.

Como se indicó en el apartado anterior, las poblaciones de berberecho sufren elevadas mortalidades asociadas a descensos en la salinidad. En las zonas de producción de berberecho de las Rías Baixas gallegas, las fuertes lluvias asociadas a vientos del

Tabla 7.- Variables atmosféricas derivadas de la precipitación en las rías de Arousa y Noia durante el periodo de vida de las especies estudiadas. La primera columna muestra el año al que se asigna el valor calculado.
 Table 7.- Atmospheric variables resulting from rainfall in the rias of Arousa and Noia during the lifetime of the species studied. First column shows the year to which the calculated value was assigned.

Año	Cuenca del río Ulla (ría de Arousa)												Cuenca del río Tambre (ría de Noia)			
	Para especie de crecimiento rápido						Para especie de crecimiento lento						Para especie de crecimiento rápido			
	Precipitación		Eventos		Duración		Precipitación acumulada		Eventos		Duración		Precipitación acumulada		Eventos	
	Número	Intensidad	Duración	Número	Intensidad	Duración	Número	Intensidad	Duración	Número	Intensidad	Duración	Número	Intensidad	Duración	
1989													2728.7	11	8427.8	60
1990													3010.1	11	11787.1	80
1991	2249.5	7	5270.5	41	3691.7	11	9979.4	73	3259.9	8	10238.9	68	2673.5	8	4849.8	38
1992	1796.7	5	2333.3	22	3349	12	7640.7	63	3173.7	8	4416.2	40	3258.5	13	8519.8	68
1993	2365.7	8	4416.2	40	3932.9	15	9368.1	83	4476.8	14	11982.8	100	3590.1	14	11772.4	88
1994	2788.4	9	6521.7	56	4333.4	18	11262.9	98	4117.3	17	7749	70	3489.5	11	9281.5	71
1995	2793.2	11	8508.9	71	4117.3	17	7749	70	3525.3	15	5189.9	50	3304.2	13	7909.5	66
1996	2657.5	10	5831	51	3788.1	17	6601.9	62	4117.3	17	7749	70	3304.2	13	7909.5	66
1997	2380.8	11	3474.5	34	3788.1	17	6601.9	62	4117.3	17	7749	70	3304.2	13	7909.5	66
1998	2338.2	11	3633.4	35	3525.3	15	5189.9	50	3525.3	15	5189.9	50	3516.5	15	11444.5	89
1999	2321.4	9	4593.3	42	3788.1	17	6601.9	62	3788.1	17	6601.9	62	3709.4	16	13101.2	96
2000	3040.2	11	8891.6	72	4214.9	15	10698.2	89	4214.9	15	10698.2	89	4177.8	15	16505.1	115
2001	3319.5	13	10624.1	84	4581.4	18	13410.8	109	4581.4	18	13410.8	109	4619.1	19	19405.1	132
2002	2194.2	6	3358.8	27	4740.6	17	12662.4	101	4740.6	17	12662.4	101	3143.7	15	9640.2	77
2003	2665.5	10	5688.3	50	3544.5	11	5426.6	49	3544.5	11	5426.6	49	3750.8	12	12396	94
2004	1894.7	5	1700.1	15	3450.2	11	4791.7	44	3450.2	11	4791.7	44	2845.6	7	5878.7	45
2005	1606.6	6	1322.8	13	2816	9	2829.1	26	2816	9	2829.1	26	2454.5	8	6060.3	48
2006	2463.3	7	7416.8	53	3273.3	9	7610.6	55	3273.3	9	7610.6	55	3523	10	13838.3	95
2007	2011.1	3	5797.6	39	3210.2	8	8034.8	59	3210.2	8	8034.8	59	3471.6	10	13555.3	105

Tabla 8.- Variables atmosféricas derivadas de la precipitación en A Mariña, ría de Cedeira y Costa da Monte durante el periodo de vida de las especies estudiadas. La primera columna muestra el año al que se asigna el valor calculado.
 Table 8.- Atmospheric variables resulting from rainfall in A Mariña, ría of Cedeira and Costa da Monte during the lifetime of the species studied.
 First column shows the year to which the calculated value was assigned.

Año	Viveiro – A Mariña						Serra da Capelada – ría de Cedeira						A Coruña – Costa da Monte					
	Para especie de crecimiento lento			Para especie de crecimiento lento			Para especie de crecimiento lento			Para especie de crecimiento lento			Para especie de crecimiento lento			Para especie de crecimiento lento		
	Precipitación acumulada	Número	Intensidad	Duración	Precipitación acumulada	Número	Intensidad	Duración	Precipitación acumulada	Número	Intensidad	Duración	Precipitación acumulada	Número	Intensidad	Duración		
1990	2634.3	6	3921	34	4442.5	13	10646.8	80	4442.5	13	10646.8	80						
1991	2823.5	5	2955.2	27	4907.1	14	13875.5	105	4907.1	14	13875.5	105						
1992	3012.7	4	2983.5	27	5044.3	17	13872.3	107	5044.3	17	13872.3	107						
1993	3116.8	6	3135.6	24	5080.9	20	13258.6	102	5080.9	20	13258.6	102						
1994	3469.4	8	4265.7	32	5735.5	23	15340	117	5735.5	23	15340	117						
1995	3796.4	14	5786.5	46	6246.6	22	18898.3	142	6246.6	22	18898.3	142						
1996	3500.5	10	3907.5	35	5701.4	20	16000.5	131	5701.4	20	16000.5	131						
1997	3396.5	9	4292.7	38	5413.7	20	14936.8	123	5413.7	20	14936.8	123	2572.3	5	1154.8	12		
1998	3471.4	8	5633.1	46	5174.2	19	11873.6	96	5174.2	19	11873.6	96	2284.8	1	292.5	3		
1999	3566.5	7	4624.1	36	5588.6	23	14170.6	107	5588.6	23	14170.6	107	2599	2	1518.5	10		
2000	3884.5	12	6633.4	54	5903.2	26	17175.7	132	5903.2	26	17175.7	132	2818.4	4	2325.6	18		
2001	3861.6	13	6366.3	56	5879.2	27	18683	148	5879.2	27	18683	148	2825.2	5	2253.8	22		
2002	4072	11	6244.4	55	6248.3	28	20512.7	162	6248.3	28	20512.7	162	2965.7	7	3046.7	30		
2003	3446.9	5	3141.1	29	5770	23	17940.7	139	5770	23	17940.7	139	2449.8	3	1213.1	12		
2004	3392.1	4	2517.6	23	5739.5	24	18540.2	141	5739.5	24	18540.2	141	2443.9	3	1213.1	12		
2005	2943.7	6	1884.9	18	4435	17	7313.9	61	4435	17	7313.9	61	1995.7	1	420.2	4		
2006	3224.3	8	4335.6	35	4005.7	18	8557.2	102	4005.7	18	8557.2	102	2444.1	7	3299.3	31		
2007	3548.7	14	6496.7	85	3963	15	9861	75	3963	15	9861	75	2716.5	10	3486.7	40		

Tabla 9.- Variables atmosféricas derivadas de la temperatura en las rías de Arousa y Noia durante el periodo de vida de las especies estudiadas. La primera columna muestra el año al que se asigna el valor calculado.
 Table 9.- Atmospheric variables resulting from temperature in the rias of Arousa and Noia during the lifetime of the species studied. First column shows the year to which the calculated value was assigned.

Año	Cuenca del río Ulla (ría de Arousa)						Cuenca del río Tambre (ría de Noia)						
	Para especie de crecimiento rápido			Para especie de crecimiento lento			Para especie de crecimiento rápido			Para especie de crecimiento rápido			
	Tª máxima	Número	Grados día	Duración	Tª máxima	Número	Grados día	Duración	Tª máxima	Número	Grados día	Duración	Eventos
1989									20.8	10	33.5	16	
1990									21.1	16	73.9	29	
1991	19.3	5	18	7	19.5	8	23.5	11	20.1	19	59.4	30	
1992	19.5	2	1	2	19.2	7	19	9	19.9	14	23	18	
1993	19.5	6	4	6	19.3	6	4	6	19.8	12	28.8	17	
1994	19.6	5	6.5	5	19.4	7	7.5	7	19.7	13	25.8	18	
1995	20.2	3	8	4	19.7	7	11	8	20.4	10	21.5	14	
1996	19.9	5	7	7	19.7	6	10.5	8	20.4	8	26	14	
1997	20.4	5	3.5	6	20.1	7	8	9	20.7	11	24.5	20	
1998	20.3	3	3.5	3	20	6	6	7	20.7	11	23	20	
1999	19.6	4	7.5	4	19.9	6	8.5	6	19.9	10	26.8	15	
2000	19.6	6	9	8	19.3	7	11.5	9	19.9	12	38.8	20	
2001	19.4	5	11	9	19.3	8	16	12	19.9	14	37.6	20	
2002	19.4	2	7	4	19.2	5	11	9	20.3	13	21.1	13	
2003	19.4	4	14	6	19.3	6	21	10	20.7	14	63.7	24	
2004	18.9	5	14	9	18.8	5	14	9	21	14	56.9	26	
2005	18.7	5	1.5	7	18.8	9	15.5	13	21.1	14	76.2	30	
2006	19.9	6	10	9	19.1	7	10	12	21.5	17	93.1	38	
2007	20	4	11.5	7	19.5	8	13	11	19.3	9	59.7	24	

Tabla 10.- Variables atmosféricas derivadas de la temperatura en A Mariña, ría de Cedeira y Costa da Morte durante el período de vida de las especies estudiadas. La primera columna muestra el año al que se asigna el valor calculado.
 Table 10.- Atmospheric variables resulting from temperature in A Mariña, ría of Cedeira and Costa da Morte during the lifetime of the species studied. First column shows the year to which the calculated value was assigned.

Año	Viveiro – A Mariña				Serra da Capelada – ría de Cedeira				A Coruña – Costa da Morte			
	Para especie de crecimiento lento				Para especie de crecimiento lento				Para especie de crecimiento lento			
	Tª máxima	Número	Grados día	Duración	Tª máxima	Número	Grados día	Duración	Tª máxima	Número	Grados día	Duración
1990	19	1	0	2	15.8	5	15	8				
1991	18.6	1	0	2	15.5	4	11.5	6				
1992	18.1	2	2	3	15.1	4	8	6				
1993	18.1	1	2	1	14.9	1	0	1				
1994	18.2	1	2	1	14.9	2	0.5	2				
1995	18.3	0	0	0	14.9	1	0.5	1				
1996	18.8	0	0	0	15.1	1	0.5	1				
1997	19.1	0	0	0	15.5	0	0	0	18.4	1	0.4	1
1998	19.2	1	2	1	15.6	1	0.5	1	18.5	1	1.6	1
1999	19.2	1	2	1	15.2	1	0.5	1	18.4	2	2.4	3
2000	18.9	2	5.5	4	14.5	3	1.5	3	18	2	6.6	5
2001	18.9	1	3.5	3	14.2	2	1	2	17.9	1	5.8	3
2002	18.8	1	3.5	3	14.3	2	1	2	18	0	0	0
2003	18.7	1	0.5	1	14.5	2	3	2	18.3	2	4.2	2
2004	18.7	1	0.5	1	14.2	2	3	2	18.4	2	4.2	2
2005	18.9	3	1.5	3	13.9	2	3	2	18.4	3	5.6	3
2006	19	2	1	2	14	0	0	0	18.7	2	4.9	2
2007	17.2	2	1	2	14.2	0	0	0	18.8	3	6	3

Figura 12.- Evolución de las ventas de berberecho de Galicia según las estadísticas oficiales. (Elaboración propia. Fuente: DGPM y CPAM).
 Figure 12.- Evolution of sales of cockles in Galicia according with official statistics. (Compiled by the authors. Source: DGPM and CPAM).

tercer y cuarto cuadrante coincidentes con pequeñas amplitudes de marea, dificultan la renovación del agua de mar en los estuarios, provocando bruscos descensos de salinidad, como observaron Alonso Fernández de Landa *et al.* (1985) en el estuario del río Ulla. En numerosas ocasiones las mortalidades observadas en determinados bancos de berberecho de Galicia han coincidido con eventos de fuertes lluvias que provocaron inundaciones y riadas (Parada *et al.*, 2007).

En el berberecho, el asentamiento y el reclutamiento son esporádicos y varían con la localización geográfica, el año, la estación, la condición reproductiva de los adultos y la meteorología. Beukema y Dekker (2006) mostraron que en Holanda, las fluctuaciones de la producción de berberechos están relacionadas con la variabilidad meteorológica. Según relatan estos autores, la producción fue baja no sólo tras inviernos severos que causaron altas mortalidades, sino también 3 años después del último reclutamiento exitoso. Esto último se explica, según André *et al.* (1993), por qué en esta especie el reclutamiento puede verse afectado por fenómenos densodependientes. Los adultos en elevadas densidades reducen el asentamiento de las larvas por ingestión, y la viabilidad de juveniles fijados por bioturbación (Montaudouin y Bachelet, 1996).

En Galicia, los registros de ventas de berberecho individualizados por lonjas comenzaron en 1989. En las ventas totales de este recurso realizadas en Galicia, más de la mitad (60.39 %) corresponden a las lonjas situadas en el interior de las rías de Noia (cofradías de Noia) y Arousa (cofradías de Rianxo, Carril y Cabo de Cruz). Estas lonjas además son responsables del 98.6 % de la variación interanual en las ventas gallegas de berberecho. La explicación de que en estas dos rías los bancos de berberecho muestren grandes oscilaciones de la producción anual, es que están situados en la desembocadura de ríos muy caudalosos, el Tambre y el Ulla, respectivamente (**Figura 13**). Para estudiar la posible relación entre el volumen de ventas y las distintas variables medioambientales que pudieran sufrir variaciones provocadas por el cambio climático, se han realizado análisis de correlación en las dos zonas de Galicia más significativas para esta especie; el interior de las rías de Noia y Arousa.

En la zona interior de la ría de Noia (**Tabla 11**), el número de eventos de elevada precipitación ocurridos a lo largo de la vida de cada cohorte está inversamente

Tabla 11.- Coeficientes de correlación entre las ventas de berberecho y las variables atmosféricas derivadas de la precipitación y de la temperatura. * = significativa, $p < 0.05$.
 Table 11.- Correlation coefficients between the sales of cockles and the atmospheric variables derived from rainfall and temperature. * significant, $p < 0.05$.

Precipitación	Periodo	Precipitación acumulada	Número de eventos	Intensidad de los eventos	Duración de los eventos
Ventas en Noia	1989-2007	-0.242	-0.502 *	-0.276	-0.264
Ventas en Arousa interior	1992-2007	-0.507 *	-0.494 *	-0.466 *	-0.531 *
Temperatura	Periodo	Temperatura máxima media	Número de eventos	Grados día de los eventos	Duración de los eventos
Ventas en Noia	1989-2007	-0.035	-0.094	0.192	0.154
Ventas en Arousa interior	1992-2007	-0.227	-0.248	0.241	0.028

Figura 13.- Contribución de las lonjas del interior de las Rías Baixas a las ventas de berberecho en Galicia, en el periodo 1992-2007. En el recuadro, caudal medio de los principales ríos que desembocan en cada ría. (Elaboración propia. Fuente: CPAM y Hervella y Caballero, 1999).
 Figure 13.- Contribution of fish-markets in the inner zone of Rías Baixas to total sales of cockles in Galicia from 1992 to 2007. The inner panel shows the mean flow of major rivers emptying into each ría. (Compiled by the authors. Source: CPAM and Hervella and Caballero, 1999).

correlacionado con el volumen de ventas del año en el que la cohorte alcanza la talla comercial, explicando un 50.2% de la varianza. Los descensos de ventas de 1994 y 2005 podrían explicarse por fenómenos densodependientes, ya que las elevadas ventas de los años anteriores son consecuencia de poblaciones muy abundantes.

En la zona interior de la ría de Arousa, a diferencia del caso anterior, todas las variables descriptoras de los eventos de elevada precipitación ocurridos a lo largo de la vida de cada cohorte están inversamente correlacionados con el volumen de ventas del año en el que la cohorte alcanza la talla comercial. En la ría de Arousa, los eventos de elevada precipitación no afectan por igual a las poblaciones de berberecho explotadas por las distintas cofradías. Así, el efecto de las riadas de 2000-2001 sobre las ventas de berberecho, se vio amortiguado con la distancia a la desembocadura del río Ulla (**Figura 14**).

Los eventos de elevada temperatura no mostraron correlaciones significativas con las ventas en ninguna de las dos rías analizadas (**Tabla 11**).

Evolución de las ventas de almeja fina en Galicia

Aparentemente, en el período 1971-2006 el nivel de las ventas mostró un comportamiento cíclico con un periodo de alrededor de 30 años (**Figura 15**). En años anteriores a 1971

la información sobre las ventas de esta especie es incompleta, por lo que no se ha tenido en cuenta en los análisis. La suavización obtenida mediante el método de Fourier permite detectar dos crestas, la primera en 1972 y la segunda en 1999, separadas por un valle centrado en 1986.

Figura 14.- Efecto de las riadas de 2000-2001 sobre las ventas de berberecho en cuatro lonjas de la ría de Arousa situadas a distinta distancia de la desembocadura del río Ulla. La flecha señala las riadas de 2000 – 2001. (Elaboración propia. Fuente: CPAM y Meteogalicia).
 Figure 14.- Effect of 2000-2001 floods on the sales of cockle registered in four fish-markets of ria of Arousa, located at different distance from the Ulla river mouth. The arrow shows the 2000-2001 floods. (Compiled by the authors. Source: CPAM and Meteogalicia).

Figura 15.- Evolución de las ventas de almeja fina gallega obtenidas de las estadísticas oficiales. La línea es el resultado de aplicar la transformación de Fourier a los datos originales en grupos de cinco valores. (Elaboración propia. Fuente: DGPM y CPAM).
 Figure 15.- Evolution of sales of grooved carpet shell in Galicia according with official statistics. The line shows the result of Fourier transformation of original data taken in groups of five values. (Compiled by the authors. Source: DGPM and CPAM).

En los análisis de correlación se han empleado los datos de venta en la ría de Arousa, por ser la de mayor producción de esta especie en Galicia (**Figura 16**). En esta ría, ninguno de los parámetros relacionados con la precipitación ni con la temperatura se mostró correlacionado con el volumen de ventas de la almeja fina (**Tabla 12**).

Figura 16.- Contribución de las lonjas de las Rías Baixas a las ventas de almeja fina en Galicia, en el periodo 1991-2007. (Elaboración propia. Fuente: CPAM).

Figure 16.- Contribution of fish-markets in the inner zone of Rías Baixas to total sales of grooved carpet shell in Galicia from 1991 to 2007. (Compiled by the authors. Source: CPAM).

Tabla 12.- Coeficientes de correlación entre las ventas de almeja fina y las variables atmosféricas derivadas de la precipitación y de la temperatura.

Table 12.- Correlation coefficients between the sales of grooved carpet shell and the atmospheric variables derived from rainfall and temperature.

Precipitación	Periodo	Precipitación acumulada	Número de eventos	Intensidad de los eventos	Duración de los eventos
Ventas en Arousa	1991-2007	0.066	0.329	-0.164	-0.095
Temperatura	Periodo	Temperatura máxima media	Número de eventos	Grados día de los eventos	Duración de los eventos
Ventas en Arousa	1991-2007	0.358	-0.265	-0.322	-0.184

Evolución de las ventas de almeja babosa en Galicia

En el período 1962-2006 el nivel de las ventas de esta especie mostró un comportamiento cíclico similar al de la almeja fina, aunque en esta especie el periodo es de unos 23 años (**Figura 17**). La suavización de los datos permite detectar dos crestas, la primera en 1975 y la segunda en 1998, separadas por un valle centrado en 1986.

Como en el caso anterior, la relación entre el volumen de ventas y las variables medioambientales, se ha estudiado en la ría de Arousa, por ser la de mayor producción de esta especie en Galicia (**Figura 18**). En esta ría, la precipitación acumulada y el número de eventos de elevada precipitación ocurridos a lo largo de la vida de cada cohorte se mostró positivamente correlacionado con el volumen de ventas del año en el que la cohorte alcanza la talla comercial. No obstante, ni la intensidad ni la duración de los eventos mostraron una correlación significativa con las ventas (**Tabla 13**). El significado biológico de estas correlaciones es difícil de explicar, principalmente porque, como se mostró anteriormente, esta especie es bastante sensible a los descensos de salinidad. Se puede interpretar que existe otro factor (enfermedad o depredador), a su vez condicionado por la salinidad, que afecta directamente a la supervivencia de la

almeja. La carencia de estudios específicos no permite establecer relaciones definitivas de causa - efecto.

Figura 17.- Evolución de las ventas de almeja babosa gallega obtenidas de las estadísticas oficiales. La línea es el resultado de aplicar la transformación de Fourier a los datos originales en grupos de cinco valores. (Elaboración propia. Fuente: DGPM CPAM).
 Figure 17.- Evolution of sales of carpet shell in Galicia according with official statistics. The line shows the result of Fourier transformation of original data taken in groups of five values. (Compiled by the authors. Source: DGPM and CPAM).

Figura 18.- Contribución de las lonjas de las Rías Baixas a las ventas de almeja babosa en Galicia, desde 1991 a 2007. (Elaboración propia. Fuente: CPAM).
 Figure 18.- Contribution of fish-markets of Rías Baixas to total sales of carpet shell in Galicia from 1991 to 2007. (Compiled by the authors. Source: CPAM).

En cuanto al análisis de la relación entre los eventos de elevada temperatura y las ventas de esta especie, se obtuvieron resultados aparentemente contradictorios. Por un lado las ventas mostraron una correlación positiva muy significativa con la temperatura máxima media registrada durante el período de vida de cada cohorte, mientras que por otro lado también se observó una correlación significativa, pero de signo contrario, con la duración de los eventos de elevada temperatura (**Tabla 13**). Dentro del rango normal

Tabla 13.- Coeficientes de correlación entre las ventas de almeja babosa y las variables atmosféricas derivadas de la precipitación y de la temperatura. * = significativa, $p < 0.05$. ** = muy significativa, $p < 0.01$.

Table 13.- Correlation coefficients between the sales of carpet shell and the atmospheric variables derived from rainfall and temperature. * = significant, $p < 0.05$. ** = highly significant, $p < 0.01$.

Precipitación	Periodo	Precipitación acumulada	Número de eventos	Intensidad de los eventos	Duración de los eventos
Ventas en Arousa	1991-2007	0.422 *	0.548 *	0.257	0.369
Temperatura	Periodo	Temperatura máxima media	Número de eventos	Grados día de los eventos	Duración de los eventos
Ventas en Arousa	1991-2007	0.622 **	-0.141	-0.270	-0.442*

de temperaturas que se registran en el litoral gallego se puede constatar que un aumento de la temperatura provoca un mayor crecimiento de los bivalvos, y por lo tanto una mayor producción. Pero al mismo tiempo, en años afectados por olas de calor, el nivel de ventas podría descender debido a pérdidas provocadas por mortandades asociadas a enfermedades. En la costa atlántica de Norteamérica se demostró que el *Perkinsus marinus* se está extendiendo hacia el norte como respuesta al aumento de la temperatura provocado por el cambio climático (Ford, 1996; Ford y Chintala, 2006) y en estudios llevados a cabo en Galicia, se ha observado que la prevalencia de la perkinsosis en la almeja fina aumenta con la temperatura (Villalba *et al.*, 2005). Aunque se dispone de poca información sobre los límites de tolerancia en la almeja babosa, se puede afirmar que el rango de temperatura óptimo es menor que en la almeja fina. Por lo tanto, es esperable un efecto directo negativo de los eventos de elevada temperatura sobre la supervivencia de la almeja babosa, que podría verse agravada por patologías, si bien este aspecto apenas ha sido estudiado en Galicia (Villalba, com. pers.).

Evolución de las ventas de coquina en Galicia

La evolución de las ventas de coquina desde 1987 mostró una distribución bimodal, con un máximo en 1992 y otro en 1997, y un descenso continuado hasta el año 2005 (Figura 19).

Figura 19: Evolución de las ventas de coquina gallega obtenidas de las estadísticas oficiales. (Elaboración propia. Fuente: CPAM).
Figure 19.- Evolution of sales of wedge clam in Galicia according with official statistics. (Compiled by the authors. Source: CPAM).

Un análisis detallado de los principales puntos de venta en Galicia ofrece resultados dispares. Las ventas en las cofradías de A Mariña lucense (Foz, Burela, Celeiro, Vicedo y Barqueiro), las de mayor producción durante la década de los 90, descendieron progresivamente desde 1998, hasta prácticamente desaparecer en la actualidad (**Figura 20**). Por el contrario, las ventas en Cedeira aumentaron, siendo en la actualidad la única zona de Galicia con ventas de coquina. En otras partes de Galicia, durante estos últimos años hubo momentos de elevadas ventas, distintos para cada cofradía, aunque en todos los casos las ventas descendieron paulatinamente hasta desaparecer por completo a partir de 2003.

Figura 20.- Contribución de las principales lonjas con venta de coquina a las ventas totales en Galicia, durante el periodo 1990-2007. (Elaboración propia. Fuente: CPAM).

Figure 20.- Contribution of major fish-markets to total sales of wedge clam in Galicia from 1990 to 2007. (Compiled by the authors. Source: CPAM).

El análisis de la correlación entre las ventas efectuadas en cada zona y las variables medioambientales, se ha llevado a cabo en la costa de A Mariña lucense, por ser históricamente la de mayor producción de esta especie en Galicia (49.97% de las ventas de Galicia), y en la ría de Cedeira, por ser la única lonja que vende coquina en la actualidad (24.33% de las ventas gallegas). Los resultados mostraron que no existe relación entre los eventos de elevada precipitación y las ventas en A Mariña, pero sí con las ventas de la ría de Cedeira (**Tabla 14**). En esta ría, los años con mayor precipitación e intensidad de este tipo de eventos estuvieron asociados con niveles de ventas

Tabla 14.- Coeficientes de correlación entre las ventas de coquina y las variables atmosféricas derivadas de la precipitación y de la temperatura. Table 14.- Correlation coefficients between the sales of wedge clam and the atmospheric variables derived from rainfall and temperature.

Precipitación	Periodo	Precipitación acumulada	Número de eventos	Intensidad de los eventos	Duración de los eventos
Ventas en A Mariña	1990-2007	-0.037	0.029	0.061	-0.148
Ventas en Cedeira	1990-2007	-0.634 **	-0.392	-0.422 *	-0.368
Temperatura	Periodo	Temperatura máxima media	Número de eventos	Grados día de los eventos	Duración de los eventos
Ventas en A Mariña	1990-2007	0.052	-	-	-
Ventas en Cedeira	1990-2007	-0.386	-	-	-

menores. La relación entre las ventas y los eventos de elevada temperatura no pudo ser analizada porque en estas dos rías apenas se registraron eventos con temperaturas superiores al umbral de 31°C utilizado en este estudio.

Evolución de las ventas de percebe en Galicia

En el período 1960-1985 la producción fue decayendo paulatinamente. Mientras que en el período 1994-2007 la producción aumentó de manera progresiva, con una pequeña caída, registrada en 2002-2003, como consecuencia de la paralización temporal de la extracción de percebe en buena parte del litoral gallego después del vertido del petrolero “Prestige” (**Figura 21**). Entre ambas series, hubo un período de 8 años sin registros de ventas. La explicación del cambio de tendencia entre las dos series podría estar relacionada con el inicio en 1992 de la gestión de los bancos naturales a través de planes de explotación, que modificó sustancialmente el sistema de explotación y comercialización de las capturas. Sin embargo, la observación de que a partir de la década de los 90, tanto en el litoral gallego como en el portugués, la franja intermareal media y superior de los acantilados rocosos expuestos, se fue poblando masivamente de percebe con pedúnculo largo y delgado, sin apenas valor comercial, es una evidencia de que las poblaciones de este crustáceo están sufriendo cambios importantes en su estructura. El análisis genético del morfotipo “alargado” demostró diferencias relevantes con respecto al percebe de pedúnculo grueso (García, E. com. pers.).

Figura 21.- Evolución de las ventas de percebe gallego obtenidos de las estadísticas oficiales. (Elaboración propia. Fuente: DGPM y CPAM).
 Figure 21.- Evolution of sales of barnacle in Galicia according with official statistics. (Compiled by the authors. Source: DGPM and CPAM).

La mayor parte de la producción de percebe gallego se obtiene en la Costa da Morte (entre Fisterra y A Coruña), representando el 24.75% de las ventas de Galicia, y en A Capelada (Ferrol, Cedeira y Cariño), con un 29.97% de las ventas gallegas (**Figura 22**). En esta especie se analizó la relación entre las ventas realizadas en las lonjas de la Costa da Morte y las condiciones medioambientales registradas en A Coruña. Los resultados no mostraron relación entre las ventas y la precipitación (**Tabla 15**), si bien los escasos datos disponibles, junto a la paralización temporal de la extracción provocada por el vertido del “Prestige”, podrían distorsionar los resultados obtenidos en

este análisis. La relación con los eventos de elevada temperatura no pudo ser analizada por el escaso número de eventos registrados en la zona.

Figura 22.- Contribución de las lonjas con venta de percebe a las ventas totales gallegas, durante el período 1997-2007. La flecha señala el año del hundimiento del "Prestige". (Elaboración propia. Fuente: CPAM).
 Figure 22.- Contribution of major fish-markets selling barnacles to total sales in Galicia from 1997 to 2007. (Compiled by the authors. Source: CPAM).

Tabla 15.- Coeficientes de correlación entre las ventas de percebe y las variables atmosféricas derivadas de la precipitación y de la temperatura.

Table 15.- Correlation coefficients between the sales of barnacles and the atmospheric variables derived from rainfall and temperature.

Precipitación	Periodo	Precipitación acumulada	Número de eventos	Intensidad de los eventos	Duración de los eventos
Ventas en Costa da Morte	1997-2007	-0.437	0.161	0.156	0.209
Temperatura	Periodo	Temperatura máxima media	Número de eventos	Grados día de los eventos	Duración de los eventos
Ventas en Costa da Morte	1997-2007	0.470	-	-	-

Posibles evidencias del cambio climático en los recursos analizados

En Galicia, se atribuyen al cambio climático numerosas alteraciones medioambientales, de entre las que cabe destacar por su incidencia en los ecosistemas marinos el incremento de la temperatura del agua de mar (Álvarez-Salgado *et al.*, 2007), la mayor incidencia de episodios de elevadas temperaturas (Lago *et al.*, 2007) y precipitaciones extremas (Cruz *et al.*, 2007), así como una reducción del afloramiento costero (Álvarez-Salgado *et al.*, 2007).

La mayor parte de las especies con interés marisquero en Galicia, tienen sus límites de distribución muy lejos de las costas gallegas, de modo que *a priori*, no era previsible que pudieran observarse grandes cambios en la abundancia de estos recursos. Sin embargo, las relaciones encontradas entre las variables analizadas y las ventas de los recursos marisqueros tenidos en cuenta en este trabajo (Tabla 16) podrían explicar los mecanismos por los que el cambio climático puede llegar a alterar la producción de estos recursos.

En el berberecho se encontraron relaciones con todos los índices analizados, salvo la temperatura atmosférica. Tanto la tendencia a la mayor frecuencia de la fase positiva del índice NAO (Lage y Salsón, 2006), como el incremento previsto de la frecuencia e intensidad de los eventos de elevada precipitación (IPCC, 2007) podrían ser negativos para la producción de este recurso en Galicia. Sin embargo, dado que la fase positiva del índice NAO representa periodos de tiempo seco en el noroeste peninsular (Lage y Salsón, 2006), existe una aparente contradicción entre ambos pronósticos que podría ser debido a un problema de escala.

Tabla 16.- Resumen de las relaciones observadas entre las ventas y las variables ambientales estudiadas. = sin relación; - negativa significativa; -- negativa muy significativa; + positiva significativa; ++ positiva muy significativa.

Table 16.- Abstract of relationships found between sales and environmental variables studied. = no relationship; - negative significant; -- negative highly significant; + positive; ++ positive highly significant.

Fenómenos	cambio esperado	berberecho	almeja fina	almeja babosa	coquina	percebe
Índice NAO		-	-	=	=	=
Índice AMO		-	=	=	=	++
Afloramiento costero	↓	+	=	+	=	--
Eventos de elevada precipitación	↑	-	=	+	-	=
Eventos de elevada temperatura	↑	=	=	-		

La almeja fina únicamente mostró una correlación significativa y de signo negativo con el índice NAO. De esta forma, la tendencia del índice NAO comentada para el caso del berberecho, podría ser negativa también para las ventas de almeja fina.

La correlación entre la duración de los episodios de temperaturas elevadas y la reducción de ventas fue significativa en la almeja babosa. En esta especie, la influencia de la temperatura podría verse compensada por la relación de signo contrario existente entre los episodios de elevada precipitación y las ventas. El incremento previsible de eventos de elevadas temperaturas podría afectar negativamente a la producción de almeja babosa, mientras que el aumento de episodios de elevadas precipitaciones podría ser beneficioso al reducir los niveles de infestación de algunas enfermedades. Por tanto, el balance final es incierto.

En la coquina se encontraron relaciones significativas entre las ventas y los eventos de elevada pluviosidad en la ría de Cedeira, pero no en A Mariña lucense. Las grandes diferencias observadas en el patrón de ventas de coquina en las distintas cofradías gallegas, y la desaparición casi total de la coquina en la costa gallega, excepto en la ría de Cedeira, no pudieron explicarse por cambios en las condiciones meteorológicas locales.

Las ventas de percebe mostraron relaciones muy significativas, de signo positivo con los índices AMO y negativo con -Qx. La carencia de trabajos sobre las repercusiones del índice AMO en las costas atlánticas europeas hace prematura la extracción de conclusiones sobre la relación encontrada en este trabajo. Distinto es el caso del índice de afloramiento, porque los estudios existentes indican una relajación progresiva del afloramiento asociada al cambio climático podrían favorecer la producción de este crustáceo en Galicia. No se puede establecer una relación inequívoca entre el cambio observado en la estructura poblacional del percebe en Galicia y el cambio climático, sin embargo, es destacable la coincidencia temporal de ambos fenómenos. En la actualidad

no se conocen los límites de tolerancia de los dos morfotipos identificados genéticamente. Su estudio permitiría saber si la expansión observada, tanto en el litoral gallego como en el portugués, del morfotipo “alargado” de escaso valor comercial podría ser consecuencia del cambio climático, y si éste podría llegar a sustituir completamente al percebe con interés comercial en la costa gallega.

Aunque otras perturbaciones medioambientales ocasionadas por el cambio climático, como el aumento del nivel del mar o la acidificación del agua, pueden afectar a la producción de los recursos marisqueros, no han podido ser analizados en este estudio dada la inexistencia de registros históricos sobre la batimetría de los bancos marisqueros y el pH del agua.

Líneas de trabajo necesarias en Galicia

La investigación del clima y del cambio climático en España tiene una dimensión bastante inferior a los países líderes a nivel mundial y europeo. Igualmente, el nivel y la repercusión de los trabajos de investigación se encuentran muy alejados de los países de nuestro entorno (CLIVAR-España, 2006). En lo que se refiere al medio marino, el conocimiento del cambio climático y sus efectos es menor que el que existe sobre las condiciones atmosféricas y terrestres. En el caso de Galicia en particular, las series de datos tanto a nivel fisicoquímico como de abundancia y distribución de poblaciones de especies, con o sin interés comercial, son muy cortas y no responden al concepto de series históricas. A lo largo de la elaboración de este estudio, se han detectado una serie de carencias y necesidades de información que dificultan la evaluación de las consecuencias del cambio climático sobre los recursos marisqueros.

La observación y recogida sistemática de datos más allá de los 3 años de duración estándar de un proyecto de investigación, se presentan como puntos clave para este tipo de estudio. Estas series de datos constituyen la base de los trabajos de monitorización, predicción y análisis de evidencias. En este sentido, se considera de especial interés la coordinación entre instituciones para normalizar el intercambio y la disponibilidad de datos y de este modo optimizar la utilización de los recursos.

Carencias de información

Dificultad de acceso a datos oceanográficos históricos en Galicia.

Desconocimiento de los límites de tolerancia específicos para la costa gallega, de los recursos marisqueros con interés comercial.

Ausencia de estudios sobre el efecto de las variables ambientales en la degradación de los hábitats.

Información insuficiente sobre la distribución y el impacto de especies alóctonas en el litoral gallego.

Información insuficiente sobre la relación entre variables ambientales y las enfermedades y parasitosis de los recursos marisqueros.

Ausencia de estudios sobre la ecología de los depredadores y competidores de los recursos marisqueros.

Necesidades de estudios

Estudio de las relaciones entre variables ambientales atmosféricas y marinas. La red de estaciones meteorológicas es mucho más extensa y antigua que la red de estaciones

oceanográficas, de manera que el conocimiento de las relaciones entre las variables atmosféricas y marinas podría paliar, en cierta medida, la carencia de datos oceanográficos históricos.

Establecimiento de los límites de tolerancia de las distintas especies a los cambios en las variables ambientales marinas, sobre todo desde una perspectiva multiparamétrica.

Estudios de vulnerabilidad de los hábitats litorales, y elaboración de mapas de riesgo mediante sistemas de información geográfica que ayuden a mejorar la ordenación del territorio.

Seguimiento de la distribución geográfica y evolución de las poblaciones de especies alóctonas, sobre todo, de las que tienen un comportamiento invasor.

Establecimiento de especies, comunidades y hábitats centinela que, a través de la evolución de sus estatus en áreas concretas, puedan utilizarse como testigos de los cambios ambientales.

Estudio de la proliferación de enfermedades y parasitosis en los recursos marisqueros que puedan asociarse a cambios en las variables ambientales.

Seguimiento de la abundancia y distribución de especies competidoras y depredadoras de los recursos marisqueros con interés comercial y su relación con variables ambientales.

CONCLUSIONES

La información disponible en Galicia sobre la abundancia de los recursos marisqueros es insuficiente para realizar un estudio riguroso sobre evidencias del cambio climático. En este trabajo se intentó paliar esta deficiencia con información sobre ventas de las principales especies con interés comercial, berberecho, almeja fina, almeja babosa, coquina y percebe. Los resultados obtenidos permitieron deducir los efectos de la meteorología sobre las poblaciones de las especies estudiadas, asumiendo que la evolución de las ventas refleja la abundancia de sus poblaciones.

En el berberecho se ha observado una influencia negativa de los eventos de elevada pluviosidad sobre las ventas de este recurso. Las riadas provocadas por lluvias intensas, causan mortalidades masivas en los principales bancos marisqueros, que están situados en las desembocaduras de los ríos más caudalosos. Este efecto tiene un marcado carácter local.

Se han encontrado patrones similares en las ventas de almeja fina, almeja babosa y coquina. Estos resultados apuntan a que la producción de estos tres recursos puede estar relacionada con algún factor común que muestra un comportamiento aparentemente cíclico. En la almeja babosa un incremento de las temperaturas podría explicar la disminución de las ventas tanto por su influencia sobre la fisiología de la especie como favoreciendo la infestación parasitaria. En esta especie, el efecto de las temperaturas sobre la infestación parasitaria podría verse compensado por un aumento de los episodios de elevada pluviosidad. En la coquina, estas variables por si solas no explican el patrón de ventas observado, por lo que es necesario pensar en otro tipo de factores.

En el percebe, la evolución de la oscilación multidecadal del Atlántico (NOAA. Earth System Research Laboratory) y la relajación progresiva del afloramiento costero (Álvarez-Salgado *et al.*, 2007), podrían ser las causas del incremento continuado de la producción del litoral gallego en los últimos 14 años y de la expansión del morfotipo "alargado", sin interés comercial, a lo largo de la costa gallega.

Los resultados obtenidos sugieren que otros factores no analizados por falta de datos, pueden estar influyendo de manera significativa en la abundancia de estos recursos. Es el caso del hidrodinamismo, la incidencia de parásitos y/o depredadores, o la influencia de los usos costeros sobre el hábitat de estas especies. Se puso en evidencia la necesidad de establecer registros continuados de variables físico-químicas del medio marino y de los parámetros poblacionales de los principales recursos marisqueros, con el fin de disponer de series históricas que permitan inferir variaciones en la producción, asociadas con el cambio climático.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo forma parte del proyecto CLIGAL “Análise das Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia”, promovido por la Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia. Expresamos nuestro agradecimiento a Juan Blanco por sus sugerencias en el planteamiento del estudio y por la revisión final del manuscrito, y a Loreto Rodríguez por su colaboración en el diseño de las bases de datos y en la elaboración de los mapas de distribución espacial de las especies.

BIBLIOGRAFÍA

- Albentosa, M.; Beiras, R. y Pérez Camacho, A. 1994. Determination of optimal thermal conditions for growth of clam (*Venerupis pullastra*) seed. *Aquaculture*, **126**, 315-328.
- Alonso Fernández de Landa, J.L.; Sanz Cancela, C.; Carballal Durán, M.J.; Cerviño Eiroa, A.; Otero González, J.; Arnaiz Ibarrondo, R.; de Coó Martín, A.; García Fernández, A.; Linares Cuerpo, F.; López Gómez, M.C.; Otero Llovo, J.R.; Pereira Acuña, J.R. 1985. *Estudio de las posibles causas de mortandad de moluscos bivalvos en la desembocadura del río Ulla Ría de Arousa*. Informe interno. Centro Experimental de Vilaxoán. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 83 pp.
- Álvarez-Salgado, X.A.; Piedracoba, S.; Rosón, G.; Cabanas, J.M. y Groom, S. 2007. O vento na costa ten virado de norte a sur nos derradeiros 40 anos. [on line] CLIGAL <http://www.siam.cma.org/cligal/inico.do> [accedido 05/12/2007].
- André, C.; Jonsson, P.R. y Lindegarth, M. 1993. Predation on settling bivalve larvae by benthic suspension feeders: the role of hydrodynamics and larval behaviour. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* **97**(2): 183-192.
- Ansell, A.D. y Lagardère, F. 1980. Observations on the biology of *Donax trunculus* and *D. vittatus* at Ile d'Oléron (French Atlantic coast). *Mar. Biol.*, **57** (4), 241-337.
- Ansell A.D.; Barnett, P.R.O.; Bodoy, A. y Massé, H. 1981. Upper Temperature tolerances of some european molluscs. III. *Cardium glaucum*, *C. tuberculatum* and *C. edule*. *Mar. Biol.*, **65**, 177-183.
- Bayed, A. y Guillou, J. 1985. Contribution to the study of populations of the *Donax* genus : The population of *D. trunculus* L. (Mollusca, Bivalvia). *Annales de l'Institut océanographique, Paris. Nouvelle serie. Paris [ANN. INST. OCEANOGR., PARIS (NOUV. SER.)]*. **61** (2), 139-147.
- Beukema, J.J. 1990. Expected effects of changes in winter temperatures on benthic

animals living in soft sediments in coastal North Sea areas. In: *Expected effects of climatic change on marine coastal ecosystems*, Beukema J. J. et al. (eds.), 83-92.

- Beukema, J.J. y Dekker, R. 2006. Annual cockle *Cerastoderma edule* production in the Wadden Sea usually fails to sustain both wintering birds and a commercial fishery. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* **309**, 189–204.
- Borja, A.; Liria, P.; Muxica, I. y Bald J. 2006. Relationships between wave exposure and biomass of the goose barnacle (*Pollicipes pollicipes*, Gmelin, 1790) in the Gaztelugatxe Marine Reserve (Basque Country, northern Spain). *Ices Journal of Marine Science*, **63** (4), 626-636.
- Boyden, C.R. y Russell, P.J.C. 1972. The distribution and habitat range of the brackish water cockle (*Cardium (Cerastoderma) edule*) in the British Isles. *Journal of Animal Ecology*, **41**, 719-734.
- Bryden, H.L., Longworth, H.R. y Cunningham, S.A., 2005. Slowing of the Atlantic meridional overturning circulation at 25° N. *Nature*, **438**, 655-657.
- Claus, C. 1981. Trends in nursery rearing of bivalve molluscs. *European Marine Society. Special Publication*, **7**, 1-33.
- CLIVAR-España. 2006. Estado de la Investigación en clima en España. [on line] <http://clivar.iim.csic.es/> [accedido 05/12/2007].
- Compton, T.J.; Rijkenberg, M.J.A.; Drent, J. y Piersma, T. 2007. Thermal tolerance ranges and climate variability: A comparison between bivalves from differing climates *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.*, **352**, 200–211.
- Cruz, R.; Lago, A.; Lage, A. y Salsón, S. 2007. Evolución das precipitacións extremas en Galicia dende 1950. [on line] CLIGAL <http://www.siam.cma.org/cligal/inico.do> [accedido 05/12/2007]
- de la Huz, R.; Lastra, M. y López, J. 2002. The influence of sediment grain size on borrowing, growth and metabolism of *Donax trunculus* L. (Bivalvia. Donacinae). *J. Sea Res.*, **47**, 85-95.
- Ducrottoy, J.P.; Rybarczyk, H.; Souprayen, J.; Bachelet, G.; Beukema, J.J.; Desprez, M.; Dörjess, J.; Essink, K.; Guillou, J.; Michaelis, H.; Sylvandg, B.; Wilson, J.G.; Elkaïm B. e Ibanez F. 1991. A comparison of the population dynamics of the cockle (*Cerastoderma edule*, L.) in North-Western Europe. In: *Estuaries and Coasts: Spatial and Temporal Intercomparisons*. ECSA 19 Symposium. Elliott M, Ducrottoy JP (eds.). Olson & Olson, Fredensborg, pp. 173-184.
- European Environment Agency (EEA). 2006. Vulnerability and adaptation to climate change in Europe. Technical report No 7/2005. ISSN 1725-2237. [on line] <http://www.eea.eu.int/enquiries> [accedido 01/06/2007].
- Ford, S. 1996. Range extension by the oyster parasite *Perkinsus marinus* into the northeastern United States: Response to climate change?. *J. Shellfish Res.*, **15** (1), 45-56.
- Ford, S.E. y Chintala, M.M. 2006. Northward expansion of a marine parasite: Testing the role of temperature adaptation. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.*, **339** (2), 226-235.
- Hancock, D.A. y Urquhart, A.E. 1965. The determination of natural mortality and its causes in an exploited population of cockles (*Cardium edule* L.). *Fish. Invest. Lond.* (Ser 2) **24**, 1-40.
- Hervella, F. y Caballero, P. 1999. *Inventario piscícola dos ríos galegos*. Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia. 126 pp.
- Hiscock, K.; Southward, A.; Tittley, I.; Jory, A. y Hawkins, S., 2001. *The impact of climate change on subtidal and intertidal benthic species in Scotland*. Report to Scottish

- Natural Heritage from the Marine Biological Association of the UK. The Marine Biological Association (ed.). Scotland. 211 pp.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2007. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for Policemakers. Paris. 21 pp. [on line] <http://www.ipcc.ch> [accedido 13/07/2007].
- Kingston, P. 1974. Some observations on the effects of temperature and salinity upon the growth of *Cardium edule* and *Cardium glaucum* larvae in the laboratory. *J. mar. biol. Ass. U.K.*, **54**, 309-317.
- Kinne, O. 1971. Salinity - Invertebrates. En: *Marine ecology. A comprehensive, integrated treatise on life in oceans and coastal waters*. Kinne, O. (ed.). 1 (2) pp. 821-995.
- Kristensen, I. 1958. Differences in density and growth in a cockle population in the Dutch Wadden Sea. *Archives Néerlandaises de Zoologie*, **12**, 351-453.
- Lage, A. y Salsón, S. 2006. Variabilidade interanual do clima. En: *A variabilidade natural do clima en Galicia*. Naranjo, L. y Pérez Muñuzuri, V. (coord.). pp. 95-124 pp.
- Lago, A.; Cruz, R.; Lage, A. y Salsón, S. 2007. Evolución das temperaturas extremas en Galicia dende 1950. [on line] CLIGAL <http://www.siam.cma.org/cligal/inico.do> [accedido 05/12/2007].
- Laing, I.; Utting, S.D. y Kilada, R.W.S. 1987. Interactive effect of diet and temperature on the growth of juvenile clams. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.*, **113**, 23-38.
- Laing, I. y Child, A.R. 1996. Comparative tolerance of small juvenile palourdes (*Tapes decussatus* L.) and Manila clams (*Tapes philippinarum* Adams & Reeve) to low temperature. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.*, **195**, 267-285.
- Lastra, M.; de La Huz, R.; Sánchez-Mata, A.G.; Rodil, I.F.; Aerts, K.; Beloso, S. y López, J. 2006. Ecology of exposed sandy beaches in northern Spain: Environmental factors controlling macrofauna communities. *J. Sea Res.*, **55**, 128– 140.
- Lavín, A.; Díaz del Río, G.; Cabanas, J.M. y Casas, G. 1991. Afloramiento en el Noroeste de la península Ibérica. Índices de afloramiento para el punto 43° N, 11° W. Periodo 1966-1989. *Inf. Tec. Inst. Esp. Oceanogr.*, **91**. 40 pp.
- Liles, C.A. 2004. Relationships between New Mexico Precipitation, the Atlantic Multi-decadal Oscillation and Pacific Decadal Oscillation. National Weather Service Albuquerque. [on line] http://www.srh.noaa.gov/abq/feature/PDO_and_AMO_and_precip_in_New_Mexico.pdf [accedido 05/12/2007].
- Macho, G. 2006. *Ecología reproductiva y larvaria del percebe y otros cirrípedos en Galicia*. Tesis doctoral. Universidade de Vigo. 266 pp.
- Margalef, R. 1982. *Ecología*. Ediciones Omega, Barcelona. 951 pp.
- Montaudouin, X. y Bachelet, G. 1996. Experimental evidence of complex interactions between biotic and abiotic factors in the dynamics of an intertidal population of the bivalve *Cerastoderma edule*. *Oceanologica Acta*, **19** (3-4): 449-463.
- Moreno J.M. (coord.). 2005. *Principales conclusiones de la evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático*. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 39 pp.
- Newell, R.I.E. y Bayne, B.L. 1980. Seasonal changes in the physiology, reproductive condition and carbohydrate content of the cockle *Cardium* (= *Cerastoderma*) *edule* (Bivalvia: Cardiidae). *Mar. Biol.* **56**, 11-19.
- NOAA. Earth System Research Laboratory. Physical Sciences Division. [on line] <http://www.cdc.noaa.gov> [accedido 15/11/2007].
- NOAA. National Weather Service. Climate Prediction Center. [on line] <http://www.cpc>.

noaa.gov [accedido 15/11/2007].

- Parada, J.M.; Molares, J. y Otero, X. 2007. Episodios de mortalidad en el banco marisquero "Lombos do Ulla" (Ría de Arousa – NO de España) deducidos a partir de datos meteorológicos de los últimos 45 años. In: *Actas del XI Congreso Nac. Acuicult.*, Cerviño A., Guerra A. andy Pérez C. (eds.), **2**, 943-946.
- Parada, J.M.; Molares, J.; Sánchez-Mata, A.; Martínez, G.; Darriba, C. y Mariño, J. 2007b. Temperatura y salinidad en el banco marisquero de "Lombos do Ulla" (Ría de Arousa. Galicia) entre 2002 y 2006: Datos diarios. *Revista Galega dos Recursos Mariños* (Datos): **1**, 226 pp. [on line] <http://www.recmar-galicia.org/>.
- Raven, J.A. (Coord.). 2005. *Ocean acidification due to increasing atmospheric carbon dioxide*. Royal Society, London, UK. 60 pp.
- Rayment, W.J. 2005. *Venerupis senegalensis*. Pullet carpet shell. *Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key Information Sub-programme*. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. [on line] <http://www.marlin.ac.uk/species/Venerupissenegalensis.htm> [accedido 05/05/2007].
- Russell, P.J.C. y Petersen, G.H. 1973. The use of ecological data in the elucidation of some shallow water European *Cardium* species. *Malacologia*, **14**, 223-232.
- Rygg, B. 1970. Studies on *Cerastoderma edule* (L.) and *Cerastoderma glaucum* (Poiret). *Sarsia*, **43**, 65-80.
- Shafee, M.S. y Daoudi, M. 1991. Gametogenesis and spawning in the carpet-shell clam, *Ruditapes decussatus* (L.) (Mollusca: Bivalvia), from the Atlantic coast of Morocco. *Aquaculture and Fisheries Management*, **22**, 203-216.
- Smaal, A.C.; Vonck, A.P.M.A. y Bakker, M. 1997. Seasonal variation in physiological energetics of *Mytilus edulis* and *Cerastoderma edule* of different size classes. *J. mar. biol. Ass. U.K.*, **77**, 817-838.
- Sobral, P. y Widdows, J. 1997. Effects of elevated temperature on the scope for growth and resistance to air exposure of the clam *Ruditapes decussatus* (L.), from southern Portugal. *Scientia Marina*, **61**(1), 163-171.
- Taboada, J. y Naranjo, L.S. 2006. Teleconexións. En: *A variabilidade natural do clima en Galicia*. Naranjo, L. y Pérez Muñuzuri, V. (coord.). pp. 127-154.
- Tyler-Walters, H. 2005. *Cersatoderma edule*. Commom cockle. *Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key Information Sub-programme* Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. [on line] <http://www.marlin.ac.uk/species/cerastodermaedule.htm> [accedido 05/05/2007].
- UNESCO, 1984. The Practical Salinity Scale of 1978 and the international equation on the state of seawater of 1980. *UNESCO Technical Papers on Marine Sciences*, **36**:1-21.
- Vigário, A.M. y Ruano, F. 1992. Influência dos diferentes factores ambientais no desenvolvimento in vitro do agente patogénico *Perkinsus atlanticus* (Apicomplexa: Perkinsea). *Publi Avulsas INIP* **19**, 407-412.
- Villalba, A.; Casas, S.M.; López, C. y Carballal, M.J. 2005. Study of perkinsosis in the carpet shell clam *Tapes decussatus* in Galicia (NW Spain). II. Temporal pattern of disease dynamics and association with clam mortality. *Dis. Aquat. Org.*, **257**-267.
- Walne, P.R. 1972. The influence of current speed, body size and water temperature on the filtration rates of five species of bivalves. *J. mar. biol. Ass. UK*, **52**, 345-374.
- Waugh, G.D. 1964. Effect of severe winter of 1962-63 on oysters and the associated fauna of oyster grounds of southern England. *J. Animal Ecol.*, **33**, 173-175.
- Wilson, J.G. y Elkaim, B. 1991. Tolerances to high temperature of infaunal bivalves and the effect of geographical distribution, position on the shore and season. *J. mar.*

biol. Ass. U.K., **71**, 169-177.

Xunta de Galicia. Consellería de Pesca. [on line] [http://webpesca.xunta.es/pescacms/opencms/WebPesca/ Sector/Datos](http://webpesca.xunta.es/pescacms/opencms/WebPesca/Sector/Datos) [accedido 05/05/2007].

Xunta de Galicia. Plataforma tecnolóxica da pesca. [on line] <http://www.pescadegalicia.com> [accedido 05/05/2007].

Young, C.M. 1995. Behavior and locomotion during the dispersal phase of larval life. En: *Ecology of marine invertebrate larvae*. McEdward, L. (Ed.). pp. 249 – 277.